

NIJZ Nacionalni inštitut
za javno zdravje

GIB24

Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja
kot determinante zdravja v slovenski prostor

Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor (GIB24)

Končno poročilo projekta V3-2305

Oktober 2025

Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor (GIB24): Končno poročilo projekta V3-2305

Kranj in datum priprave poročila: Izola, oktober 2025

Naslov projekta: Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor

Kratika projekta: GIB24

Raziskovalni projekt Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023«

Številka projekta (ARIS): V3-2305

Trajanja projekta: 1.10.2023 – 30.9.2025

Vodja projekta: prof. dr. Nejc Šarabon

Spletna stran projekta: <https://fvz.upr.si/project/52310/>

Sodelujoče ustanove:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (UP IAM), oddelek InnoRenew CoE

Avtorji poročila:

doc. dr. Kaja Kastelic (UP IAM)

Tjaša Knific (NIJZ)

prof. dr. Nejc Šarabon (UP FVZ, UP IAM)

Priporočen način citiranja poročila:

Kastelic, K., Knific, T. in Šarabon, N. (2025). Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor (GIB24): Končno poročilo projekta V3-2305. Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17608049>

Financerja projekta:

Kazalo

Izveček	2
Angleški izveček (English abstract).....	3
1 Uvod.....	4
1.1 Namen in cilji projekta	5
2 Oblikovanje Slovenskih smernic za 24-urno gibalno vedenje odraslih	7
2.1 Ozadje	7
2.2 Metode in rezultati	7
2.3 Razprava s priporočili za uporabo smernic	10
3 Oblikovanje vprašalnika za spremljanje 24-urnega gibalnega vedenja	12
3.1 Nacionalno spremljanje.....	12
3.2 Razvoj orodja za individualno svetovanje	15
4 Preverjanje veljavnosti vprašalnika za 24-urno gibalno vedenje	18
4.1 Ozadje	18
4.2 Metode	19
4.3 Rezultati	20
4.4 Razprava	21
5 Promocija in diseminacija.....	22
5.1 Promocija zdravega 24-urnega gibalnega vedenja.....	22
5.2 Obveščanje strokovne javnosti.....	23
5.3 Obveščanje znanstvene javnosti	24
6 Usmeritve za nadaljnje delo	26
7 Zaključek.....	29
Zahvala	30
Viri in literatura.....	31
Priloge.....	36

Izvleček

Telesna dejavnost, sedentarno vedenje in spanje (tj. 24-urno gibalno vedenje) so pomembni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje. Zavedanje o njihovi so-odvisnosti je nedavno vodilo do spoznanja, da jih je smotrno preučevati in naslavljeni skupaj. Namen tega projekta je bil umestiti načelo 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor. V projektu smo oblikovali Slovenske smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih, pri čemer smo sledili metodologiji GRADE-ADOLPMENT. V postopku oblikovanja smernic je sodelovalo 10 slovenskih strokovnjakov iz 8 znanstvenih ustanov ter 108 deležnikov iz prakse. Smernice vključujejo priporočila za telesno dejavnost, sedentarno vedenje in spanje. Namenjene so odraslim starim 18 let in več, ne glede na spol, kulturno ozadje ali socialno-ekonomski položaj. Prenovili smo sklop vprašanj iz nacionalne raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog (Nacionalni inštitut za javno zdravje) ter s tem vzpostavili pogoje za celostno spremljanje 24-urnega gibalnega vedenja med odraslimi prebivalci Slovenije. Validacijska študija je pokazala, da so prenovljena vprašanja dobro razumljiva ter da sta zanesljivost ($ICC = 0,51$ do $0,71$) in veljavnost ($\rho = 0,45$ do $0,71$; primerjava z merilniki gibanja) vprašalnika ustrezni za namen populacijskega spremljanja. Rezultati nacionalne raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog (2024) so pokazali, da smernice za 24-urno gibalno vedenje dosega le vsak tretji odrasel prebivalec Slovenije. Za namen promocije in svetovanja glede zdravega 24-urnega gibalnega vedenja v zdravstvenem varstvu in širše, smo razvili prosto dostopno spletno orodje »Vaš dan«. Pilotno umeščanje orodja v delavnice programa Skupaj za zdravje je pokazalo praktično izvedljivost (časovno, tehnično, organizacijsko) in dobro sprejetost s strani pacientov. Preko objav v znanstvenih in strokovnih revijah, na domačih in tujih konferencah, na spletnih straneh in družbenih omrežjih smo strokovnjakom in širši javnosti približali načelo 24-urnega gibalnega vedenja ter obveščali o rezultatih projekta. S tem projektom je Slovenija pridobila prve nacionalne smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih ter postala ena od prvih držav, ki celostno spremlja 24-urno gibalno vedenje. Projekt je položil temelje integrativnemu spremljanju in promociji zdravega 24-urnega gibalnega vedenja v slovenskem okolju. Smernice in izsledki populacijskega spremljanja bodo služili kot podlaga za pripravo razvojnih politik javnega interesa na področju 24-urnega gibalnega vedenja za javno zdravje.

Ključne besede: javno zdravje, smernice, populacijsko spremljanje, telesna dejavnost, sedentarno vedenje, spanje

Angleški izvleček (English abstract)

Physical activity, sedentary behaviour, and sleep (i.e., 24-hour movement behaviours) are important factors influencing health and well-being. An awareness of their co-dependency has recently led to the recognition that they should be addressed in combination. The aim of this project was to implement the concept of 24-hour movement behaviours as a determinant of health into the Slovenian environment. In this project, we developed the Slovenian 24-Hour Movement Guidelines for Adults, following the GRADE-ADOLPMENT methodology. Ten Slovenian experts from 8 scientific institutions and 108 stakeholders from practice participated in the guideline development process. The guidelines include recommendations for physical activity, sedentary behaviour, and sleep, and are intended for adults aged 18 years and older, irrespective of gender, cultural background, or socio-economic status. We revised a set of questions from the national Health-related Lifestyle survey (National Institute of Public Health, Slovenia), establishing the conditions for comprehensive monitoring of 24-hour movement behaviours among the Slovenian adult population. A validation study showed that the revised questions are well understood and that the reliability (ICC = 0.51 to 0.71) and validity ($\rho = 0.45$ to 0.71; compared to activity monitors) of the questionnaire are adequate for population surveillance. Results from the national Health-related Lifestyle survey (2024) show that only one in three Slovenian adults meet the 24-hour movement guidelines. To support promotion and counselling on healthy 24-hour movement behaviours in healthcare and beyond, we developed the open-access web application "Vaš dan" (eng. Your day). Pilot implementation in health promotion programmes at the primary healthcare level demonstrated practical feasibility and good reception by patients. Through publications in scientific and professional journals, at national and international conferences, and on websites and social media, we promoted the 24-hour movement paradigm and disseminated results of the project. Through this project, Slovenia has gained its first national 24-hour movement guidelines for adults and become one of the first countries to comprehensively monitor 24-hour movement behaviours. The project has laid the foundation for the integrative monitoring and promotion of healthy 24-hour movement behaviours in Slovenia. The novel guidelines and population surveillance data will serve as a basis for developing future public health policies in this area.

Keywords: public health, guidelines, population surveillance, physical activity, sedentary behaviour, sleep

1 Uvod

Promocija telesne dejavnosti za zdravje je stalnica javnozdravstvenih prizadevanj. Desetletja raziskav kažejo, da redno ukvarjanje s telesno dejavnostjo pomembno zmanjšuje tveganje za številna kronična obolenja in zgodnejšo umrljivost [1]. V preteklosti so se študije zlasti posvečale preučevanju vplivov zmerno- do visoko-intenzivne telesne dejavnosti, a so novejša študija pokazale, da je za zdravje pomembno tudi ukvarjanje z nizko-intenzivno telesno dejavnostjo [2] in izogibanje izdatnemu sedentarnemu vedenju [3]. S sočasnim zavedanjem, da tudi spanje pomembno vpliva na zdravje, smo v zadnjem desetletju prišli do spoznanja, da za zdravje »šteje cel dan« [4].

Dnevni seštevek trajanja telesne dejavnosti (različnih intenzivnosti), sedentarnega vedenja in spanja vedno rezultira v 24 ur, torej so omenjena vedenja popolnoma so-odvisna [5, 6]. Če povečamo trajanje enega vedenja, bomo nujno zmanjšali trajanje drugega vedenja (Slika 1). Pri spremembi vedenja bo pričakovan učinek na zdravje odvisen od tega katero vedenje je bilo povečano, a tudi od tega, katero drugo vedenje je bilo zmanjšano [7]. Dodatno, učinek bo pomembno odvisen od izhodiščnega 24-urnega gibalnega vedenja [8]. Na primer, če posameznik poveča količino ukvarjanja z zmerno- do visoko-intenzivno telesno dejavnostjo za 30 minut na dan, bo učinek na zdravje lahko pomembno drugačen glede na to ali bo to povečanje na račun zmanjšanja nizko-intenzivne telesne dejavnosti, sedentarnega vedenja ali spanja. V primeru, da ta posameznik v izhodišču premalo spi, bo povečanje telesne dejavnosti na račun zmanjšanja spanja morda celo vodilo do poslabšanja zdravja. Telesna dejavnost, sedentarno vedenje in spanje (tj. 24-urno gibalno vedenje) kot celota vplivajo na zdravje, zato jih je smiselno naslavljati skupaj [5, 6].

Slika 1: Telesna dejavnost, sedentarno vedenje in spanje so so-odvisni deli celote, ki skupaj vplivajo na zdravje (Vir: [9]).

Vsak dan je omejen s 24 urami, zato lahko le pravo razmerje med telesno dejavnostjo, sedentarnim vedenjem in spanjem prinaša največje koristi za zdravje in dobro počutje [10]. To novo 24-urno paradigmo razumevanja gibanja in spanja za zdravje privzema vedno več raziskovalcev, ki preučujejo kako različne kombinacije telesne dejavnosti, sedentarnega vedenja in spanja vplivajo na zdravje [7, 11, 12]. Prednosti integrirane promocije zdravega 24-urnega gibalnega vedenja pa prepoznava tudi vedno več javnozdravstvenih ustanov. Tako so bile smernice za 24-urno gibalno vedenje do danes izdane že v številnih državah, med drugim v

Kanadi [4, 13, 14], Avstraliji [15, 16], Novi Zelandiji [17], Južni Afriki [18], Savdski Arabiji [19], na Tajskem [20], na Finskem [21], v Egiptu [22], itn.

Z namenom prenosa novejših znanstvenih spoznanj in pristopov promocije zdravega vedenjskega sloga v naš prostor je leta 2023 nastal raziskovalni projekt »Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinantne zdravja v slovenski prostor (GIB24)«. Ob zasnovi projekta v Sloveniji še nismo imeli nacionalnih smernic, ki bi celostno naslavljala telesno dejavnost, sedentarno vedenje in spanje. Zanašali smo se na ločene prevode priporočil različnih tujih organizacij in združenj. Prav tako nismo imeli ocene velikosti problematike nezdravega 24-urnega gibalnega vedenja med odraslimi prebivalci Slovenije, saj obstoječi vprašalnik za nacionalno spremljanje ni nudil vpogleda v celotno 24-urno gibalno vedenje. Enaka potreba po celostnem vrednotenju se je kazala tudi pri neposrednem delu s pacienti, pri ugotavljanju prisotnosti tveganih vedenj za razvoj kroničnih bolezni, svetovanju glede spremembe življenjskega sloga in spremljanju napredka pri uvajanju novih navad. Projekt je bil zasnovan kot neposreden in sistematičen odgovor na prepoznano vrzel med najnovejšimi znanstvenimi dognanji in obstoječo javnozdravstveno prakso v Sloveniji.

1.1 Namen in cilji projekta

Namen projekta je bil umestiti načelo 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor, kar je vključevalo (1) oblikovanje Slovenskih smernic za 24-urno gibalno vedenje odraslih, (2) vzpostavitev populacijskega spremljanja 24-urnega gibalnega vedenja, (3) pilotno umeščanje vrednotenja 24-urnega gibalnega vedenja v programe na primarni ravni zdravstva in (4) promocijo zdravega 24-urnega gibalnega vedenja med strokovno in splošno javnostjo.

Cilji projekta:

- Oblikovati slovenske nacionalne smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih, ki bodo usklajene s ključnimi znanstvenimi ustanovami.
- Oblikovati vprašalnik za populacijsko spremljanje 24-urnega gibalnega vedenja ter preveriti njegovo razumljivost, zanesljivost in veljavnost.
- Umestiti vprašalnik v sistem populacijskega spremljanja – obdobjno, nacionalno raziskavo Z zdravjem povezan vedenjski slog (CINDI).
- Razviti in pilotno umestiti vprašalnik za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja v digitalni obliki (spletna/mobilna aplikacija) v obstoječi program integrirane preventive kroničnih bolezni Skupaj za zdravje (v CKZ/ZVC).
- Oceniti velikost problema nezdravega 24-urnega gibalnega vedenja na reprezentativnem vzorcu odraslih prebivalcev Slovenije.
- Osveščati o pomenu 24-urnega gibalnega vedenja za zdravje in dobro počutje preko strokovnih člankov, promocijskih materialov, medijev in strokovnih srečanj.

2 Oblikovanje Slovenskih smernic za 24-urno gibalno vedenje odraslih

Poudarki:

- Slovenija je s tem projektom pridobila prve javnozdravstvene smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih.
- Smernice so nastale na podlagi mednarodno priznane metodologije GRADE-ADOLOPMENT, ki je vključevala sistematični pregled obstoječih smernic.
- V proces oblikovanja in usklajevanja je bilo vključenih 10 nacionalnih strokovnjakov in 108 deležnikov iz prakse.
- Smernice so bile 4. septembra 2025 uradno objavljene na spletnih straneh NIJZ, skupaj s pripadajočimi promocijskimi materiali (plakati in zloženka).

2.1 Ozadje

Telesna dejavnost, sedentarno vedenje in spanje so dejavniki, ki pomembno vplivajo na zdravje in dobro počutje [1, 3, 23]. V preteklosti smo jih tako v raziskovanju kot tudi v praksi večinoma naslavljali ločeno. Imeli smo ločena priporočila (posebej za telesno dejavnost, sedentarno vedenje in spanje), kot tudi ločena ukrepanja. Ker gre za dejavnike, ki so popolnoma so-odvisni (sprememba enega neizogibno vodi v spremembo drugega), se je v zadnjem desetletju vse bolj uveljavil celosten pristop, po katerem 24-urno gibalno vedenje naslavljamo skupaj [5, 6].

Vsak dan je omejen na 24 ur, zato le pravo razmerje med telesno dejavnostjo, sedentarnim vedenjem in spanjem prinaša največje koristi za zdravje [10]. Promocija zdravega 24-urnega gibalnega vedenja tako predstavlja pomembno priložnost za izboljšanje javnega zdravja. Podatki namreč kažejo, da je nezdravo 24-urno gibalno vedenje eden od vodilnih dejavnikov tveganja za kronična obolenja, kateremu je moč pripisati kar 15 % vseh smrti [24-26].

Eden od ključnih izdelkov v podporo promociji zdravja so na dokazih temelječe smernice za 24-urno gibalno vedenje. Takšne smernice so bile izdane že v številnih državah [4, 17, 21, 27]. Izdala jih je tudi Svetovna zdravstvena organizacija, a zaenkrat le za otroke do 5. leta starosti [28]. Namen tega poglavja je predstaviti postopek oblikovanja prvih Slovenskih smernic za 24-urno gibalno vedenje odraslih.

2.2 Metode in rezultati

Pri oblikovanju smernic smo sledili uveljavljeni metodologiji GRADE-ADOLOPMENT [29], ki omogoča časovno in finančno učinkovito oblikovanje na dokazih temelječih nacionalnih smernic

[15, 18]. Oblikovali smo ožjo projektno skupino (KK, TK, NŠ), ki je vodila proces oblikovanja smernic. V prvem koraku smo izvedli sistematični pregled literature, katerega namen je bil prepoznati obstoječe smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih, ki vključujejo priporočila za telesno dejavnost, sedentarno vedenje in spanje. Našli smo pet objavljenih smernic [4, 20-22, 27], en predlog smernic [30] in en osnutek smernic v nastajanju (Slika 2).

Slika 2: Diagram poteka sistematičnega iskanja obstoječih smernic za 24-urno gibalno vedenje odraslih.

V naslednjem koraku smo obstoječe smernice preučili. Na podlagi kriterijev za presojo metodološke kakovosti in zanesljivosti postopka razvoja smernic (uporaba metodologije GRADE, jasno opredeljena vprašanja, ocena koristi/tveganj, možnost posodabljanja pregledov literature, dostopnost tabel z dokazi, ocena tveganja za pristranskost, objavljene v zadnjih petih letih [16]), smo prepoznali kanadske smernice kot najbolj kakovostne in jih izbrali kot tiste na katerih bodo temeljile slovenske smernice. Preučili smo sistematične preglede literature na katerih kanadske smernice temeljijo in jih osvežili [31]. Ožja projektna skupina je nato pripravila osnutek slovenskih smernic, ki je vključeval: (1) nagovor, (2) smernice, (3) usmeritve dobre prakse in (4) slovar. Nagovor in smernice so bile v večji meri povzete po kanadskih smernicah, medtem ko dodatne usmeritve dobre prakse in slovar predstavljata nadgradnjo izvorno uporabljenih smernic.

V naslednjem koraku smo oblikovali nabor kandidatov za presojo osnutka smernic. Prepoznali smo ključne znanstvene ustanove s področja spanja, sedentarnega vedenja in/ali telesne dejavnosti za zdravje odraslih in znotraj ustanov prepoznali vidnejše strokovnjake z omenjenega področja (pregled biografij raziskovalcev znotraj SICRIS/COBISS, pregled nosilcev relevantnih predmetov s področja na fakultetah). Z namenom da bi prepoznali dodatne strokovnjake iz Slovenije smo opravili tudi hitri pregled literature (PubMed) slovenskih avtorjev, ki so prispevali k

omenjenemu področju. Nabor kandidatov smo pripravili na podlagi naslednjih kriterijev: zadostuje znanstvenim/akademskim kriterijem (vsaj 5 znanstvenih prispevkov s področja v zadnjih 20 letih) in/ali vidnejši doprinos k strokovno-razvojnemu delu na področju v našem prostoru. K sodelovanju smo povabili osem strokovnjakov. Sodelovanje je sprejelo sedem strokovnjakov iz šestih znanstvenih ustanov (Priloga A).

Strokovnjake smo pozvali k presoji osnutka smernic, pri čemer smo se poslužili metode Delphi. Strokovnjakom smo posredovali osnutek slovenskih smernic skupaj z zbrano literaturo na katero smo se opirali pri pripravi osnutka. Skozi celoten postopek je bila zagotovljena anonimnost strokovnega panela – strokovnjaki so svoje komentarje podali neodvisno, brez poznavanja mnenj ali identitete drugih sodelujočih (prvi krog po metodologiji Delphi). Zbrane komentarje smo preučili, v osnutek smernic vnesli spremembe in pripravili poročilo prvega kroga v katerem smo povzeli anonimizirane komentarje panela ter pripravili odgovore na komentarje. Poročilo in osnutek smernic z vnesenimi spremembami smo strokovnjakom posredovali v ponovno presojo (drugi krog po metodologiji Delphi). Po prejetju komentarjev drugega kroga smo osnutek smernic dopolnili skladno z manjšimi komentarji panela ter presodili, da smo po dveh krogih komentarjev uspeli doseči konsenz.

Pri pripravi smernic v končni obliki smo vključili tudi širši krog deležnikov. Oblikovali smo anketni vprašalnik preko katerega smo deležnikom smernice predstavili in jih povprašali o razumljivosti in primernosti načina podajanja vsebine smernic. Deležnike smo dosegli preko različnih mrež (CKZ/ZVC, društva in združenja, druge nevladne organizacije) ter dodatno zbrali javno objavljene spletne naslove deležnikov relevantnih znanstvenih in strokovnih zavodov in združenj. Povabilo k izpolnjevanju spletne ankete smo poslali na 644 e-naslovov deležnikov. Povabilu se je odzvalo 108 deležnikov. Komentarje deležnikov smo preučili in po presoji vnesli nekaj manjših sprememb v dokument s smernicami (Slika 3).

Po lekturi in grafičnemu oblikovanju dokumenta s smernicami smo le-tega poslali v končen pregled vsem 10 strokovnjakom, ki so sodelovali pri oblikovanju smernic. Rezultat tega postopka so smernice, ki se nahajajo v Prilogi A. Smernice so bile izdane 4. septembra 2025 in so prosto dostopne na spletnih straneh NIJZ (<https://nijz.si/publikacije/slovenske-smernice-za-24-urno-gibalno-vedenje-odraslih/>), kjer se nahajajo tudi promocijski materiali (plakati in zloženska).

Slika 3: Shema postopka oblikovanja Slovenskih smernic za 24-urno gibalno vedenje odraslih.

2.3 Razprava s priporočili za uporabo smernic

Slovenija je s tem projektom pridobila prve javnozdravstvene smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih. Smernice predstavljajo pomemben mejnik pri prizadevanjih umeščanja 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor. Dokument s smernicami je namenjen strokovnjakom (na področju zdravstva, športa in drugim), odločevalcem, raziskovalcem, delodajalcem, predstavnikom nevladnih organizacij in medijem. Same smernice pa so namenjene odraslim starosti 18 let in več, ne glede na spol, kulturno ozadje ali socialno-ekonomski položaj. Smernice so v primeru odsotnosti kontraindikacij za telesno dejavnost namenjene tudi nosečnicam, osebam z zmanjšano zmožnostjo in/ali invalidnostjo ter osebam s kroničnimi obolenji. Dokument s smernicami je pisan v strokovnem jeziku, zato naj strokovnjaki po svoji presoji približajo jezik podajanja smernic ciljnim skupinam in posameznikom.

Smernice vključujejo več kvantitativnih priporočil za zdrav dan, kot tudi namige kako priporočila doseči. Spodbujajo doseganje vseh priporočil hkrati, saj le-to prinaša največje koristi za zdravje. A ker je doseganje vseh priporočil včasih lahko zahtevno, smernice poudarjajo, da bo že približanje kateremukoli priporočilu prineslo nekaj koristi za zdravje. V primerjavi s tradicionalnimi ločenimi priporočili, smernice za 24-urno gibalno vedenje ponujajo paletu možnosti za spremembo vedenja v smeri izboljšanja zdravja. Na primer, posameznikom, ki ne morejo doseči priporočila za omejevanje sedentarnega vedenja ponujajo alternativno usmeritev, da lahko tveganje zmanjšajo z dodatno zmerno- do visoko-intenzivno telesno dejavnostjo od minimalno priporočene.

Pomembno prednost promocije zdravega 24-urnega gibalnega vedenja predstavlja tudi sinergistični učinek med vedenji. Znano je namreč, da ukvarjanje s telesno dejavnostjo ugodno vpliva na kakovost spanja [32], le-to pa vzpostavlja ugodne pogoje za ukvarjanje s telesno dejavnostjo naslednji dan [33]. Po drugi strani neurejeno spanje lahko vodi v utrujenost naslednji

dan, le-ta pa predstavlja pomembno oviro za ukvarjanje s telesno dejavnostjo in pogosto vodi v povečano količino sedentarnega vedenja [34].

Slovenske smernice v veliki meri temeljijo na dokazih raziskav v katerih so za vrednotenje telesne dejavnosti, sedentarnega vedenja in/ali spanja uporabljali vprašalnike [4]. Enako velja tudi za tuje smernice in to dejstvo izhaja iz razpoložljivosti obstoječih študij [1, 4, 35]. Raziskave kažejo na velik razkorak v oceni gibalnega vedenja ob uporabi različnih orodij, kot so vprašalniki in merilniki gibanja [36, 37], zato je za oceno doseganja slovenskih smernic najprimerneje uporabiti vprašalnike (enako orodje, kot je bilo uporabljeno v raziskavah na podlagi katerih so bila oblikovana kvantitativna priporočila [4, 38]). Ker se znanstvena spoznanja na tem področju hitro razvijajo, priporočamo, da se smernice redno posodablajo skladno z novimi dokazi, predvidoma na vsakih 10 let [4, 39].

Smernice predstavljajo temeljni nacionalni dokument, ki naj postane osnova za enotno sporočanje javnosti in podlaga pri načrtovanju ukrepov. Priporočamo njihovo dosledno uporabo s strani ključnih deležnikov v javnem zdravju (npr. NIJZ in drugi inštituti), zdravstvenem varstvu (npr. CKZ/ZVC, ambulate družinske medicine, patronažno zdravstveno varstvo, specialistične ambulate), v športnem sektorju (npr. šport za vse), med oblikovalci politik (npr. Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport), v izobraževalnem sistemu ter v delovnem okolju (npr. delodajalci pri promociji zdravja na delovnem mestu). Služijo naj kot strokovna podlaga pri pripravi prihodnjih strateških dokumentov (po konceptu »zdravje v vseh politikah«) in oblikovanju merljivih kazalnikov zdravja (več o novih kazalnikih v poglavju 3.1 Nacionalno spremljanje in 5.2 Obveščanje strokovne javnosti).

3 Oblikovanje vprašalnika za spremljanje 24-urnega gibalnega vedenja

Poudarki:

- Slovenija je s pomočjo tega projekta začela z nacionalnim spremljanjem 24-urnega gibalnega vedenja odraslih, ki je ključnega pomena za načrtovanje in evalvacijo javnozdravstvenih politik.
- Oblikovan je bil sklop 10-ih vprašanj za celostno vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja.
- Vprašalnik je bil po uspešnem kognitivnem testiranju ($n = 11$) umeščen v nacionalno raziskavo Z zdravjem povezan vedenjski slog 2024.
- Za potrebe svetovanja v praksi (CKZ/ZVC) je bila razvito prosto dostopno spletno orodje, ki uporabniku poda takojšnje individualizirano poročilo o njegovem 24-urnem gibalnem vedenju.
- Pilotno testiranje spletnega orodja je potrdilo, da je orodje časovno učinkovito, uporabno in s strani pacientov zelo dobro sprejeto, kot motivator za spremembo vedenja.

3.1 Nacionalno spremljanje

3.1.1 Ozadje

Slovenija ima razmeroma dolgo tradicijo populacijskega spremljanja z zdravjem povezanega vedenjskega sloga, ki ga izvaja NIJZ. Najdlje poteka obdobjna raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog (CINDI), v kateri vsake štiri leta sodeluje nacionalni reprezentativni vzorec odraslih prebivalcev Slovenije [40]. V raziskavi se s pomočjo vprašalnika in občasnih meritev na terenu spremlja številne z zdravjem povezane dejavnike (prehrana, telesna dejavnost, kajenje, raba alkohola itn.), kot tudi kazalnike zdravja (samo-poročano zdravje, prisotnost bolezni, debelost itn.).

Nacionalno spremljanje je namenjeno oceni velikosti zdravstvenih problematik v populaciji, kot tudi prepoznavanju skupin prebivalstva, pri katerih je problematika še izraziteje prisotna. Podatki nudijo podlago za načrtovanje sistemskih ukrepov, vključno z odpravljanjem neenakosti v zdravju. Spremljanje je namenjeno tudi prepoznavanju trendov skozi čas. S tem podatki nudijo podlago za evalvacijo izvedenih ukrepov. Nenazadnje se podatki populacijskega spremljanja uporabljajo za namen mednarodnih primerjav.

Skozi leta se lahko pojavi potreba po spremembi vprašalnika za populacijsko spremljanje. Potreba je med drugim lahko posledica novih dognanj o dejavnih tveganja [41]. Ker vsaka sprememba obstoječih vprašanj ogrozi spremljanje trendov, morda biti le-ta skrbno preiščena (razmislek o koristih in tveganjih). S spremembo paradigme razumevanja gibanja in spanja za zdravje, se je tako ustvarila potreba po celostnem spremljanju 24-urnega gibalnega vedenja. Namen tega poglavja je predstaviti prenovo vprašanj za spremljanje telesne dejavnosti, sedentarnega vedenja in spanja iz vprašalnika raziskave CINDI.

3.1.2 Metode in rezultati

Prenova sklopa vprašanj je vključevala analizo preteklih vprašalnikov CINDI, ki smo jo podrobno predstavili v članku [42]. Ugotovili smo, da so se vprašanja o telesni dejavnosti večkrat pomembneje spreminjala; da vprašanje o sedentarnem vedenju sprašuje le po sedenju; in da vprašanje o spanju sprašuje le po spanju na delovni dan, pri čemer ponujeni odgovori ne nudijo vpogleda v oceno doseganja priporočene količine spanja. Ugotovili smo, da vprašalnik CINDI 2020 ni celostno zajel 24-urnega gibalnega vedenja. Podatkovni center NIJZ smo zaprosili za mikro podatke preteklih anketiranj in ugotovili kateri tip vprašanj in odgovorov je povezan z najnižjo stopnjo manjkajočih podatkov.

Kot del priprave na prenovu vprašanj smo opravili in objavili sistematični pregled literature na temo validiranih samo-poročanih metod za celostno vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja [36]. Ugotovili smo, da obstaja le malo takšnih orodij in da njihove merske lastnosti večinoma zadostijo zahtevam populacijskega spremljanja. Pomemben izsledek tega pregleda literature je bil, da se anketirance lahko vpraša le o količini spanja, sedentarnega vedenja in zmerno- do visoko-intenzivne telesne dejavnosti, medtem ko se količino nizko-intenzivne telesne dejavnosti izračuna kot preostanek časa do 24-ih ur. Veljavnost in zanesljivost na tak način pridobljene ocene nizko-intenzivne telesne dejavnosti je primerljiva z drugimi ocenami [36].

V naslednjem koraku smo pripravili osnutek prenovljenega sklopa vprašanj za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja. Argumente prenove smo predstavili v članku [42]. Osnutek smo posredovali takratni delovni skupini za telesno dejavnost na NIJZ in jih prosili za komentarje. Po manjših spremembah osnutka smo pričeli s preverjanjem razumljivosti vprašanj. V sodelovanju s Centri za krepitev zdravja (CKZ), smo izvedli kognitivno testiranje v katerem je sodelovalo 11 preiskovancev (priložnosti vzorec pacientov: 3 v CKZ Izola, 4 v CKZ Murska Sobota, 4 v CKZ Kranj). Po testiranju na vsaki lokaciji smo intervjuje preučili in z namenom izboljšanja razumljivosti vprašanj vnesli spremembe. Po treh ciklih testiranj in izboljšav smo ugotovili, da je razumljivost zelo dobra. Rezultat tega postopka je vprašalnik, ki se nahaja v Prilogi B. Končno oblikovan sklop 10-ih vprašanj smo posredovali na NIJZ. Umeščen je bil v anketno raziskavo CINDI 2024 (Slika 4).

Slika 4: Shema postopka oblikovanja vprašalnika za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja.

3.1.3 Razprava s priporočili za uporabo vprašalnika

Umestitev prenovljenega sklopa vprašanj v nacionalno raziskavo CINDI je eden ključnih dosežkov tega projekta. S tem je bilo vzpostavljeno populacijsko spremljanje 24-urnega gibalnega vedenja odraslih prebivalcev Slovenije. Vprašalnik (poimenovan GIB24-Q) je bil oblikovan za namen nacionalnega spremljanja znotraj raziskave CINDI, a je uporaben tudi za namen vrednotenja 24-urnega gibalnega vedenja odraslih (starih 18 let in več) v drugih raziskavah. Raziskovalcem svetujemo, da vprašalnik uporabljajo v izvorni obliki, se pred uporabo seznanijo z metodološkimi pojasnili, ter pri obdelavi podatkov sledijo standardiziranemu čiščenju podatkov in izračunu spremenljivk (Priloga B).

Vprašalnik sprašuje po zmerno- do visoko-intenzivni telesni dejavnosti po domenah (za namen rekreacije/športa, na poti z ene lokacije na drugo, na delovnem mestu in med domačimi opravili), vadbi za krepitev mišic, vadbi za ravnotežje, hoji, sedentarnemu vedenju, uporabi zaslonov v prostem času in spanju. Vprašalnik omogoča tudi oceno nizko-intenzivne telesne dejavnosti (Priloga B). S tem nudi vpogled v 24-urno kompozicijo, ki sestoji iz telesne dejavnosti (različnih intenzivnosti), sedentarnega vedenja in spanja [5]. Z vključitvijo vprašanj o posameznih oblikah gibalnega vedenja (aktivnosti za krepitev mišic, izboljšanje ravnotežja in uporaba zaslonov) vprašalnik omogoča oceno doseganja vseh kvantitativnih priporočil iz Slovenskih smernic za 24-urno gibalno vedenje odraslih. Vprašanja o zmerno- do visoko-intenzivni telesni dejavnosti in sedentarnemu vedenju so po strukturi in obdobju priklica podobna tistim iz vprašalnika GPAQ (eden najpogosteje uporabljanjih vprašalnikov), kar bo omogočalo mednarodno primerljivost podatkov [43]. Priporočamo, da se podatki raziskave CINDI uporabljajo za mednarodno poročanje (npr. WHO, GoPA), nacionalno poročanje (npr. Zdravstveni statistični letopis Slovenije) ter da se jih umesti na podatkovni portal NIJZ (<https://podatki.nijz.si>) in na portal Zdravje v občini (<https://obcine.nijz.si/>).

Vsaka prenova vprašalnikov ogrozi spremljanje trendov. Glede na to, da so se v preteklosti vprašanja o telesni dejavnosti večkrat pomembneje spremenila [42] in da je predhodna raziskava potekala tekom obdobja COVID-19 (ki je najverjetneje pomembno zaznamoval podatke zbrane v letu 2020), težko govorimo o dosedanjih trendih. Prenova vprašanj o telesni dejavnosti (ki se jo sedaj spremlja po domenah, na mednarodno primerljiv način) je zato prav gotovo prinesla bistveno več prednosti, kot škode. Vidnejše preнове je bilo deležno tudi vprašanje o količini

spanja. Vprašanje sedaj sprašuje po spanju na dan med tednom in na dan med vikendom (v urah in minutah na dan), kar omogoča oceno doseganja priporočila za spanje. Dodano je bilo vprašanje o uporabi zaslonov v prostem času, ki v današnjem času postaja vse bolj prisoten dejavnik tveganja.

Z umestitvijo vprašalnika GIB24-Q v raziskavo CINDI smo vzpostavili pogoje za oceno deleža odraslih prebivalcev Slovenije, ki dosega smernice za 24-urno gibalno vedenje. Raziskava CINDI je postala prva in edina nacionalna raziskava v kateri se celostno spremlja 24-urno gibalno vedenje [5]. Te ocene bodo lahko služile kot strokovna podlaga pri pripravi prihodnjih strateških dokumentov, vključno s strateškimi cilji in ukrepi na področju spodbujanja zdravega 24-urnega gibalnega vedenja. Da bi zagotovili primerljivost podatkov skozi čas, kar je ključnega pomena za spremljanje trendov, priporočamo, da sklop vprašanj v prihodnjih izvedbah raziskave CINDI ostane nespremenjen. Spremljanje trenda 24-urnega gibalnega vedenja bo omogočalo evalvacijo izvedenih ukrepov, vključno z evalvacijo nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2026–2036.

3.2 Razvoj orodja za individualno svetovanje

3.2.1 Ozadje

Promocija zdravega 24-urnega gibalnega vedenja v zdravstvenem varstvu prinaša priložnosti, a tudi izzive. Eden takih je pomanjkanje časovno učinkovitih orodij za oceno 24-urnega gibalnega vedenja pacientov v namen presejanja, svetovanja za spremembo vedenja in spremljanja napredka pacientov [44]. Skladno s priporočili nedavne pregledne raziskave, bi takšno orodje za svetovanje moralo nuditi oceno 24-urnega gibalnega vedenja v manj kot treh minutah, biti dostopno v elektronski obliki, vključevati vizualno privlačne grafične elemente, ki pojasnjujejo osnovni koncept 24-urnega gibalnega vedenja, vključevati generična sporočila in priporočila, temeljiti na vsaj enem teoretičnem modelu in ponuditi neke vrste poročilo za pacienta, ki ga lahko odnese domov [44].

Nedavno je bil oblikovan in pilotno validiran kratek vprašalnik, ki v minuti in pol nudi oceno 24-urnega gibalnega vedenja [45]. Gre za enega od prvih vprašalnikov, ki bi lahko bil uporaben pri razvoju časovno učinkovitega, elektronskega orodja za individualno svetovanje v zdravstvenem varstvu. Namen tega poglavja je predstaviti novo spletno orodje za vrednotenje in svetovanje o zdravem 24-urnem gibalnem vedenju in izsledke pilotnega umeščanja orodja v delavnice programa Skupaj za zdravje.

3.2.2 Metode in rezultati

Na podlagi kratkega vprašalnika, ki vključuje štiri vprašanja za oceno 24-urnega gibalnega vedenja [45] smo oblikovali spletno orodje [46]. Orodje sestoji iz vnosnega polja v katerega uporabnik vnese odgovore na vprašanja o telesni dejavnosti, sedentarnem vedenju, spanju in starosti. Po končanem vnosu in kliku na potrditveni gumb, se uporabniku prikaže avtomatsko generirano, individualizirano poročilo z grafičnimi in tekstovnimi elementi. Poročilo sestoji iz uvodnega nagovora o pomenu 24-urnega gibalnega vedenja za zdravje, osrednjega tortnega

diagrama, ki prikazuje samo-ocenjeno 24-urno gibalno vedenje (s pomikom miške preko posameznih delov se izpiše opredelitev posameznega gibalnega vedenja) ter zaključnim odstavkom v katerem se posameznik seznanja z doseganjem priporočil iz smernic za 24-urno gibalno vedenje. Tekstovni del se zaključuje z nasvetom in spodbudo za izboljšanje življenjskega sloga ter usmeritvijo na spletno stran NIJZ za več informacij. Uporabnik s klikom na gumb lahko poročilo shrani v obliki PDF ali ga natisne (Slika 5).

Kako uravnotežen je vaš dan?

SPANJE
Koliko časa (povprečno na posamezen dan) ste v zadnjih sedmih dneh dejansko spali (upoštevajte tudi morebitne dnevne dnevnice)?
Opomba: Dnevnik je treba izpolniti vsaj enkrat na dan.

6 ur 44 minut

SEDENTARNO VEDENJE
Kolikšen delež časa budnosti ste v zadnjih sedmih dneh sedeli ali ležali?
Npr.: Na delovnem mestu, med gledanjem TV, uporabo računalnika, branjem, v avtomoblu, med jahanjem itd.

0% 100%

TELESNA DEJAVNOST
Koliko dni ste se v zadnjih sedmih dneh ukvarjali s telesno napornejšo aktivnostjo, ob katerih je bilo vaše dihanje vsaj nekoliko pospešeno?
Npr.: Hitra hoja, igranje športa, dvigovanje bremen, intenzivno športno, aktivna igra z otroki, igranje igre itd.

5 dni

Koliko časa (na tak dan) ste se v povprečju ukvarjali z zgoraj omejenimi aktivnostmi?
60 minut

Priporočila so prilagojena starosti
Kakšna je vaša starost v letih?
37 let

Poročilo
[24MKVS 6.7-8.5-8.1-043]

Vaš dan ima 24 ur, pri čemer del dneva oblikuje splošno in del dneva se ukvarjamo z različnimi dejavnostmi, med katerimi smo sedentarni (npr. gledanje TV), nizko-intenzivno telesno dejavnost (npr. počasna hoja) in zmerno- do visoko-intenzivno telesno dejavnost (npr. kolesarjenje). Zbiranje dan vključuje ravno pravo ravnovesje med spanjem, sedentarnim vedenjem in telesno dejavnostjo.

Sestava vašega dne
Dnevno- do visoko-intenzivna telesna dejavnost: 43 minut
Sedentarno vedenje: 8.3 ur
Spanje: 6.7 ur
Nizko-intenzivna telesna dejavnost: 8.1 ur

Na podlagi vaših odgovorov, ne dosegate priporočila za spanje (7 do 9 ur na dan), ne dosegate priporočila za sedentarno vedenje (7 ur na dan ali manj), dosegate priporočila za nizko-intenzivno telesno dejavnost (nekaj ur na dan), in dosegate priporočila za zmerno- do visoko-intenzivno telesno dejavnost (vsaj 150 minut na teden). Spodbujamo vas, da dosegate vsa priporočila! Vaša sprememba v gibalnem vedenju, ki vas bo priključila doseganju priporočil, bo koristna za zdravje! Za več informacij o smernicah za 24-urno gibalno vedenje obiščite spletno stran www.nijz.si

Partnerji na projektu: TP, NIJZ, IZUM

Financira projekt: MIZP, NIJZ, IZUM, MIZP, NIJZ, IZUM, MIZP, NIJZ, IZUM

Obremenitev: Generacija ICF poročila, urloj in izjema, trenutno.

[UPORABI POROČILO KOT PDF](#)

Slika 5: Spletna aplikacija je interaktivno orodje v pomoč pri svetovanju glede spremembe 24-urnega gibalnega vedenja (dostopno na: <https://kastelickaja.shinyapps.io/vasdan/>).

V sodelovanju s CKZ smo s pomočjo metode vodenega intervjuja spletno orodje testirali na vzorcu 11 preiskovancev (priložnostni vzorec pacientov iz CKZ Murska Sobota). Cilj pilotne raziskave je bil razumeti izkušnjo in dožemanje pacienta pri uporabi novega spletnega orodja za oceno 24-urnega gibalnega vedenja. Večina preiskovancev je poročala, da je uporaba orodja hitra in preprosta. Všeč jim je bilo, da takoj dobijo povratno informacijo v obliki poročila, ki deluje kot motivator za spremembo življenjskega sloga. Preiskovanci so podali tudi nekaj predlogov za izboljšave (npr. večji gumb za »ustvari poročilo«, način poročanja sedentarnega vedenja), ki smo jih upoštevali pri nadgradnji orodja.

V sodelovanju s CKZ smo spletno orodje tudi pilotno umestili v delavnice s področja telesne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru programa Skupaj za zdravje. Pri pilotnem umeščanju smo bili zlasti pozorni na praktično izvedljivost (časovno, tehnično, organizacijsko). Na delavnicah so bili pacienti vabljeni k uporabi orodja preko skeniranja QR kode z njihovimi mobilnimi telefoni. Vsi razen nekaj izjem so brez težav sami uporabili QR kodo (nekaterim starejšim udeležencem je pomagal izvajalec delavnice). Uporaba spletnega orodja je bila zelo hitra (2 minuti za predstavitev namena z navodili skupini), pacienti so za oceno 24-urnega gibalnega vedenja v povprečju potrebovali 1,5 minute. Izkazovali so interes in razumevanje poročila. Tehničnih zapletov pri delavnicah, ki so se izvajale v prostorih CKZ z Wi-Fi-jem ni bilo (pilotno umeščanje je potekalo znotraj petih ločenih delavnic). Nekaj težav se je pokazalo na terenu, kjer Wi-Fi ni bil na voljo, saj pacienti niso želeli uporabljati lastnih mobilnih podatkov. Izvajalec delavnic je v tem primeru uporabil vprašalnik v tiskani obliki. Poročal je, da se je le-to izkazalo za časovno potratno, saj je

zahtevalo dodatno organizacijo (zagotavljanje pisal in trdih podlog) in predstavljalo večje administrativno breme (ročni vnos, kasnejše tiskanje poročil).

3.2.3 Razprava s priporočili za nadaljnje delo

V projektu razvito spletno orodje za zajem in promocijo zdravega 24-urnega gibalnega vedenja predstavlja pomemben korak k umeščanju načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v neposredno prakso. Orodje je bilo zasnovano za namen svetovanja glede spremembe 24-urnega gibalnega vedenja v zdravstvenem varstvu (uporaba v programih preventive kroničnih bolezni v CKZ/ZVC, ambulantah družinske medicine in patronažni službi). Orodje je prosto dostopno in uporabno tudi izven zdravstvenega varstva (npr. pri promociji zdravja na delovnem mestu, v športnem sektorju, v izobraževanju).

Spletno orodje je bilo zasnovano skladno s priporočili za sodobna svetovalna orodja [44]. Nudi hitro oceno 24-urnega gibalnega vedenja, je elektronsko, vključuje vizualne elemente, generična sporočila in natisljivo poročilo za pacienta. Osrednji del poročila grafično prikazuje koncept 24-urnega gibalnega vedenja in omogoča interaktivno izkušnjo (v realnem času prikaže vpliv spremembe vedenja na celotno kompozicijo). Pilotno umeščanje orodja v delo CKZ je potrdilo, da je uporaba v praksi tehnično in organizacijsko izvedljiva, a je hkrati izpostavilo pogoj razpoložljivosti Wi-Fi omrežja. Orodje je s strani pacientov zelo dobro sprejeto, pri čemer so kot ključne prednosti izpostavili preprostost orodja in takojšnjo povratno informacijo v obliki individualiziranega poročila, ki deluje kot motivator za spremembo vedenja. S tem orodje neposredno izboljšuje zdravstveno in gibalno pismenost uporabnikov in jih opolnomoči za aktivno skrb za lastno zdravje.

S spletnim orodjem zajeta ocena 24-urnega gibalnega vedenja bi lahko bila uporabna tudi za namen presejanja nezdravega gibalnega vedenja, ki predstavlja dejavnik tveganja za nastanek številnih kroničnih bolezni, ter za spremljanje napredka pacientov pri ukrepih za spodbujanje zdravega gibalnega vedenja. Pred uporabo za slednje namene bi veljalo preveriti občutljivost in specifičnost orodja za namen presejanja ter občutljivost orodja na zaznavanje sprememb v gibalnem vedenju pacientov tekom obravnave. Z minimalno tehnično nadgradnjo bi oceno 24-urnega gibalnega vedenja lahko integrirali v sistem elektronske kartoteke pacientov. S tem bi 24-urno gibalno vedenje lahko postalo eden od vitalnih znakov, spremljanih v rutinskem pregledu (anamnezi) pacienta. Promocija zdravega 24-urnega gibalnega vedenja ima pomembno mesto pri ohranjanju in krepitvi zdravja, a pridobiva vedno večji pomen tudi kot del celostne obravnave pri obvladovanju številnih obolenj [47-50]. Slednje pomembno širi uporabno vrednost v projektu razvitega spletnega orodja.

4 Preverjanje veljavnosti vprašalnika za 24-urno gibalno vedenje

Poudarki:

- Izvedena je bila študija ($n = 104$) v kateri smo preverili merske lastnosti novega vprašalnika za populacijsko spremljanje.
- Podatki, pridobljeni z vprašalnikom so bili primerjani z merilnikom gibanja in drugim standardiziranim vprašalnikom.
- Rezultati so potrdili ustrezno zanesljivost ($ICC = 0,51$ do $0,71$) in veljavnost ($\rho = 0,45$ do $0,71$) vprašalnika za namen populacijskega spremljanja.
- Vprašalnik nudi mednarodno primerljivo oceno prevalence doseganja priporočila za zmerno- do visoko-intenzivno telesno dejavnost.
- Protokol raziskave je bil objavljen v mednarodni znanstveni reviji *Journal of Activity, Sedentary and Sleep Behaviors*.

4.1 Ozadje

Pri vrednotenju 24-urnega gibalnega vedenja je vedno prisotna določena merska napaka. Eno od orodij pri kateremu beležimo izrazito mersko napako so vprašalniki, s katerimi se pri pridobivanju podatkov zanašamo na spomin in iskrenost anketirancev [36, 37]. Da bi zbrane podatke z vprašalniki lahko ustrezno interpretirali in jim zaupali, je nujno poznavanje njihovih merskih lastnosti. Pri vprašalnikih za populacijsko spremljanje sta ključni zanesljivost (ali vprašalnik daje dosledne rezultate ob ponovljenih meritvah) in veljavnost (ali vprašalnik dejansko meri to, kar naj bi meril).

Zanesljivost vprašalnika običajno preverimo na način, da skupina preiskovancev izpolni enak vprašalnik dvakrat v razmaku enega do dveh tednov (pri čemer morajo biti pogoji izpolnjevanja enaki). Zbrane podatke nato primerjamo. Veljavnost vprašalnika običajno preverimo na način, da podatke zbrane z vprašalnikom primerjamo s podatki zbranimi z drugim referenčnim orodjem [36, 51]. Pri preverjanju veljavnosti vprašalnikov za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja kot referenčno orodje najpogosteje uporabljamo merilnike gibanja, ki veljajo za bolj zanesljivo in veljavno orodje [52]. Namen tega poglavja je predstaviti izsledke raziskave v kateri smo preverili zanesljivost in veljavnost novega sklopa vprašanj za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja, umeščene v nacionalno raziskavo CINDI.

4.2 Metode

K sodelovanju v raziskavi so bili vabljeni vsi preiskovanci, ki so sodelovali v nacionalni anketni raziskavi CINDI 2024. Vabilo k sodelovanju v raziskavi z merilniki gibanja je bilo vključeno v obvestilno pismo NIJZ in ob koncu izpolnjevanja nacionalne ankete. Zainteresirani preiskovanci so se na raziskavo prijavili preko namensko razvitega spletnega sistema naročanja (Slika 6) ali preko telefona. Znotraj sistema naročanja so lahko izbirali med 16 lokacijami po državi (večinoma v CKZ), na vsaki lokaciji je bilo ponujenih več terminov srečanj za sodelovanje v raziskavi z merilniki gibanja.

Termini so v obdobju:
27. 5. - 28. 6. 2024 in 28. 8. - 27. 9. 2024

IZBERITE LOKACIJO

BLD (AVGUST, SEPTEMBER)
 ZD Bled, Mladinska cesta 1, 4260 Bled (kletni prostor, zaven fizioterapije)

CELJE (MAJ, JUNIJ)
 ZD Celje, Gregorčičeva ulica 6 (prilifje, predavnična P30), 3000 Celje

IZOLA (MAJ, JUNIJ)
 ZD Izola, Ulica Oktobrske revolucije 11 (2.nadstropje, sejna soba), 6310 Izola

KRANJ (MAJ, JUNIJ)
 Vojkovića Petra Petriča, Blehweisova cesta 32, 4000 Kranj (prosimo imajte s seboj osebni dokument)

KRŠKO (SEPTEMBER)
 ZD Krško, Cesta krških žrtev 137b, 8270 Krško (1.nadstropje, vhod s cestne strani)

LJUBLJANA (MAJ-JUN, AVG-SEPT)
 ZD Ljubljana Moste Polje, Prvomajska ulica 5, 1000 Ljubljana (CKZ, kletni prostor)
 ZD Ljubljana Center, Metelkova ulica 9 (Mediacijski center, klet), 1000 Ljubljana

MARIBOR (MAJ, JUNIJ)
 ZD dr. Adolfa Droka Maribor, Ulica talcev 5 (Inštitut za fizioterapijo, 2.nadstropje), 2000 Maribor

MS - TEŠANOVCI (MAJ, JUNIJ)

KOLENDAR <> September 2024 | Mesec | Teden | Dan

ZD Ljubljana Moste Polje, Prvomajska ulica 5, 1000 Ljubljana (CKZ, kletni prostori)

PON	TOR	SRE	ČET	PET	SOB	NED
		Raziskava z merilniki gibanja 16:00 - 17:00 2/7 17:15 - 18:15 6/7				
26	27	28	29	30	31	1
				Raziskava z merilniki gibanja 16:00 - 17:00 7/7 17:15 - 18:15 7/7		
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
		Raziskava z merilniki gibanja 16:00 - 17:00 5/7 17:15 - 18:15 6/7				
16	17	18	19	20	21	22
				Raziskava z merilniki gibanja 16:00 - 17:00 2/7 17:15 - 18:15 7/7		

Slika 6: Namensko razvit spletni sistem za prijavo na raziskavo z merilniki gibanja.

Na dan izbranega termina so se preiskovanci zbrali v skupinah (do sedem oseb) na dogovorjeni lokaciji, kjer jih je sprejel eden od naših sodelavcev (ki je bil predhodno uveden v izvedbo meritev). Sodelavec jim je predstavil raziskavo, nakar so preiskovanci podpisali informirano soglasje za sodelovanje. Izpolnili so vprašalnik GIB24-Q (vključen v CINDI) in z zamikom še vprašalnik GPAQ (mednarodni vprašalnik za telesno dejavnost). Sodelavec je nato preiskovancu na stegno namestil merilnik gibanja (activPAL4, PAL Technologies Ltd.), ki ga je preiskovanec nosil sedem dni neprekinjeno [53]. Čez en teden so se preiskovanci ponovno zbrali na isti lokaciji, izpolnili vprašalnik GIB24-Q in vrnili merilnik gibanja. En mesec po meritvah so preiskovanci prejeli individualno poročilo [54]. Raziskava je potekala od maja do oktobra 2024.

Podatke iz vprašalnikov in pospeškometrov smo obdelali skladno z objavljenim protokolom [55]. Za ugotavljanje zanesljivosti smo primerjali podatke iz vprašalnika GIB24-Q, ki so ga preiskovanci izpolnili na prvem in drugem srečanju, pri čemer smo uporabili koeficient intraklasne korelacije (ICC(2,1)). Za ugotavljanje veljavnosti smo primerjali: (1) podatke iz vprašalnika GIB24-Q s podatki iz vprašalnika GPAQ in (2) podatke iz vprašalnika GIB24-Q s podatki iz merilnika gibanja, pri čemer smo uporabili Spearmanov korelacijski koeficient (ρ). Z McNemarjevim testom smo preverjali primerljivost vprašalnikov GIB24-Q in GPAQ pri ocenjevanju deleža preiskovancev, ki dosegajo priporočilo za telesno dejavnost.

Raziskava je bila izvedena skladno s priporočili za izvedbo validacijskih študij [51]. Raziskavo je odobrila Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko (št. 0120 - 62/2024-2711-6), protokol je bil objavljen v mednarodni reviji [55].

4.3 Rezultati

V raziskavi so sodelovali 104 preiskovanci (60 žensk, 44 moških), starosti od 18 do 73 let. Skoraj polovica preiskovancev se je meritev udeležila v prestolnici (Slika 7). Večina preiskovancev je bila zaposlenih (73 %) in je imela visokošolsko izobrazbo (63 %). V raziskavi smo z merilnikom gibanja zbrali podatke 98 preiskovancev (2 preiskovanca sta merilnik izgubila, pri 4 preiskovancih so bili podatki izgubljeni zaradi tehničnih težav).

Slika 7: Raziskava z merilniki gibanja je potekala po 16 lokacijah po Sloveniji. Na sliki je prikazano število preiskovancev, ki so se pridružili meritvam na posamezni lokaciji.

Preiskovanci so v povprečju poročali 0,9 ur na dan zmerno- do visoko-intenzivne telesne dejavnosti, 9,6 ur na dan nizko-intenzivne telesne dejavnosti, 6,5 ur na dan sedentarnega vedenja in 7,2 ur na dan spanja (GIB24-Q). Za primerjavo, merilnik gibanja je v povprečju izmeril 1,3 ur na dan zmerno- do visoko-intenzivne telesne dejavnosti, 5,1 ur na dan nizko-intenzivne telesne dejavnosti, 10,2 ur na dan sedentarnega vedenja in 7,4 ur na dan spanja.

Korelacijski koeficienti zanesljivosti so bili v območju 0,51-0,71, korelacijski koeficienti veljavnosti napram GPAQ v območju 0,59-0,67 in korelacijski koeficienti veljavnosti napram merilniku gibanja v območju 0,45-0,71 (Preglednica 1). Ocena deleža preiskovancev, ki dosegajo priporočilo za zmerno- do visoko-intenzivno telesno dejavnost (vsaj 150 minut na teden), je bila med vprašalnikoma GIB24-Q (81,4 %) in GPAQ (83,5 %) primerljiva, saj McNemarjev test ni pokazal statistično značilne sistematične pristranskosti ($\chi^2(1) = 0,063, p = 0,803$).

Preglednica 1: Merske lastnosti vprašalnika za populacijsko spremljanje v CINDI (GIB24-Q).

Gibalno vedenje	Zanesljivost ICC (95 % IZ)	Veljavnost (napram GPAQ) <i>rho</i> (95 % IZ)	Veljavnost (napram activPAL) <i>rho</i> (95 % IZ)
ZVTD	0,51 (0,36; 0,64) ***	0,59 (0,44; 0,71) ***	0,46 (0,29; 0,61) ***
NTD	0,63 (0,49; 0,73) ***	/	0,45 (0,26; 0,59) ***
Sedentarno vedenje	0,70 (0,59; 0,79) ***	0,67 (0,54; 0,76) ***	0,51 (0,35; 0,64) ***
Spanje	0,71 (0,60; 0,79) ***	/	0,71 (0,59; 0,79) ***

Opombe: ZVTD, zmerno- do visoko-intenzivna telesna dejavnost; NTD, nizko-intenzivna telesna dejavnost; ***, $p \leq 0.001$.

4.4 Razprava

Rezultati študije so pokazali ustrezno zanesljivost in veljavnost novega sklopa vprašanj za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja za namen populacijskega spremljanja [36]. Validacijske študije sorodnih vprašalnikov običajno poročajo korelacijske koeficiente zanesljivosti v območju 0,5-0,8 in korelacijske koeficiente veljavnosti v območju 0,3-0,5 [37, 56, 57]. Naši izsledki kažejo, da je zlasti veljavnost novega sklopa vprašanj za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja pomembno višja ($rho = 0,46-0,71$). Ustrezne merske lastnosti novega sklopa vprašanj omogočajo kakovostno oceno 24-urnega gibalnega vedenja v nacionalni raziskavi CINDI, in širše.

Ugotovili smo tudi, da vprašalnik nudi primerljivo oceno prevalece doseganja priporočila za zmerno- do visoko-intenzivno telesno dejavnost (vsaj 150 minut na teden) kot mednarodni vprašalnik GPAQ. Slednje potrjuje mednarodno primerljivost podatkov iz raziskave CINDI 2024, saj večina držav sveta uporablja vprašalnik GPAQ ali njemu sorodnega IPAQ [43]. Prevalenca doseganja priporočila za telesno dejavnost je zelo pogost predmet mednarodnih primerjav dejavnikov tveganja. Priporočamo dosledno (mednarodno in nacionalno) poročanje podatkov CINDI, zlasti ko govorimo o nacionalni prevalenci doseganja priporočila za telesno dejavnost. Nenazadnje, po našem vedenju je CINDI edina nacionalna raziskava, ki nudi vpogled v doseganje slednjega priporočila (EHIS zajema le zmerno- do visoko-intenzivno telesno dejavnost na poti in za namen športa/rekreacije; Eurobarometer zajema podatke na kategorični način, ki ne omogoča neposrednega vpogleda v doseganje priporočila).

Da bi zagotovili primerljivost podatkov skozi čas, kar je ključnega pomena za spremljanje trendov, priporočamo, da sklop vprašanj v prihodnjih izvedbah raziskave CINDI ostane nespremenjen. Vprašalnik vključuje celostno vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja (vključno s telesno dejavnostjo po domenah), je zanesljiv in veljaven ter omogoča mednarodno primerljivost podatkov. Prepričani smo, da bo služil potrebam današnjega časa in vsaj srednjeročne prihodnosti. Morebitne prilagoditve vprašalnika za namen drugih raziskav (npr. sprememba obdobja priklica, za kar so se v praksi že pokazale potrebe) zahtevajo ponovno preverjanje merskih lastnosti. Priporočamo, da se raziskovalci pred morebitno uporabo vprašalnika v drugih raziskavah ali za druge ciljne populacije posvetujejo z avtorji.

5 Promocija in diseminacija

Poudarki:

- Tekom projekta smo objavili dva znanstvena članka v mednarodnih recenziranih revijah (objava v A') in dva članka v slovenskih strokovnih revijah.
- Rezultati projekta so bili predstavljeni na številnih mednarodnih (HEPA Europe, ISBNPA, INTUE) in ključnih nacionalnih strokovnih konferencah (s področja javnega zdravja, preventive, fizioterapije).
- Uvedeni so bili novi kazalniki zdravja, vključno s sestavljenim kazalnikom »zdravo 24-urno gibalno vedenje« (umeščeno v publikacije NIJZ in Zdravstveni statistični letopis Slovenije).
- Na spletni strani NIJZ je bil vzpostavljen nov tematski zavihek »24-urno gibalno vedenje« ter objavljeni strokovni in promocijski materiali (smernice, zloženke, plakati).
- Izvedene so bile redne objave o aktivnostih in dosežkih projekta na spletnih straneh in družbenih omrežjih vseh projektnih partnerjev in širše.
- Vsebine 24-urnega gibalnega vedenja so bile umeščene v redna, specialistična izobraževanja obstoječega zdravstvenega kadra ter v visokošolsko izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

5.1 Promocija zdravega 24-urnega gibalnega vedenja

O pomenu 24-urnega gibalnega vedenja za zdravje smo tekom projekta osveščali s številnimi promocijskimi objavami na spletnih straneh in družbenih omrežjih partnerjev projekta (UP FVZ, NIJZ, UP IAM – InnoRenew) in širše. Ključne promocijske aktivnosti so bile izvedene ob objavi Slovenskih smernic za 24-urno gibalno vedenje odraslih. Na spletni strani NIJZ je bil vzpostavljen nov tematski zavihek »24-urno gibalno vedenje« (<https://nijz.si/zivljenjski-slog/24-urno-gibalno-vedenje/>), grafično oblikovan je bil dokument s smernicami (Priloga A), oblikovani so bili plakati in zloženka o smernicah za paciente (Slika 8). Vsi podporni strokovni in promocijski materiali so prosto dostopni na spletnih straneh NIJZ. Zdravo 24-urno gibalno vedenje smo promovirali preko prispevkov na številnih konferencah doma in v tujini, s strokovnimi in znanstvenimi prispevki (Priloga C) in z vključevanjem široke mreže deležnikov k so-ustvarjanju smernic za 24-urno gibalno vedenje. Več o omenjenih promocijskih aktivnostih sledi v naslednjih podpoglavjih.

Slika 8: Celostna grafična podoba plakatov in zloženke Slovenskih smernic za 24-urno gibalno vedenje odraslih (NIJZ).

5.2 Obveščanje strokovne javnosti

Ob pričetku projekta je bil vzpostavljen zavihek na spletni strani vodilnega partnerja (<https://fvz.upr.si/project/52310/>), na katerem bodo tudi po koncu projekta dostopne ključne informacije o projektu in dosežki projekta.

V slovenski strokovni reviji smo objavili članek, v katerem smo poročali podrobno analizo vprašalnikov, ki so se v zadnjih 30 letih uporabljali za namen nacionalnega spremljanja telesne dejavnosti, sedentarnega vedenja in spanja [42]. V članku smo poročali tudi argumente za predlagane (in pozneje izvedene) spremembe v anketi nacionalne raziskave CINDI. V slovenski strokovni reviji smo objavili tudi sistematični pregled literature na temo povezanosti med doseganjem smernic za 24-urno gibalno vedenje in socio-demografskimi dejavniki [58].

V sodelovanju z NIJZ smo pripravili poglavje o 24-urnem gibalnem vedenju znotraj publikacije nacionalne raziskave CINDI 2024 [59]. Poglavje, ki je bilo v preteklosti namenjeno poročanju nacionalnih podatkov o telesni dejavnosti in sedentarnemu vedenju, smo nadgradili v poglavje o 24-urnem gibalnem vedenju. Skladno z novimi Slovenskimi smernicami za 24-urno gibalno vedenje odraslih smo izvedli vidnejšo prenovo kazalnikov. V poglavju smo poročali podatke o deležu odraslih prebivalcev Slovenije, ki dosegajo posamezna priporočila iz slovenskih smernic. Uvedli smo tudi sestavljen kazalnik »zdravo 24-urno gibalno vedenje« (Slika 10), ki smo ga opredelili kot hkratno doseganje priporočil za telesno dejavnost, sedentarno vedenje in spanje [59]. Novi kazalniki predstavljajo pomemben doprinos k umeščanju 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v naš prostor. V pripravi je tudi poglavje o 24-urnem gibalnem vedenju znotraj Zdravstvenega statističnega letopisa Slovenije 2024 (izdaja letopisa je predvidena po koncu projekta).

Rezultate projekta smo predstavili na številnih strokovnih konferencah v Sloveniji (Priloga C). V letu 2024 smo na 16. letni konferenci preventive za odraslo populacijo (Laško) izvedli predavanje o pomenu 24-urnega gibalnega vedenja za zdravje in izvedli delavnico na temo uporabe orodij za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja pri pacientih. V letu 2025 smo predstavili Slovenske smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih (Slika 9) na 17. letni konferenci preventive za odraslo populacijo (Laško), 3. nacionalni konferenci javnega zdravja z mednarodno udeležbo

(Portorož), strokovnem predavanju Združenja fizioterapevtov Slovenije v organizaciji Sekcije fizioterapevtov za krepitev zdravja ob Svetovnem dnevu fizioterapije in nacionalni tiskovni konferenci ter na 38. posvetu učiteljev športne vzgoje Slovenije (Zreče). Slovenske smernice smo strokovnjakom predstavili tudi z vključevanjem v deležniško mrežo, ki je bila preko spletne ankete povabljen h komentiranju osnutka smernic. Z opisanimi aktivnostmi smo dosegli dobršen del slovenskih strokovnjakov s področja zdravstva, športa in drugih.

Slika 9: Predstavitev Slovenskih smernic za 24-urno gibalno vedenje odraslih na 17. letni konferenci preventive za odraslo populacijo (Bled, 2025).

Načelo 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja smo uspešno umestili tudi v redna in specialna izobraževanja obstoječega zdravstvenega kadra na primarni ravni zdravstvenega varstva, in sicer v izobraževanje za preventivne time v ambulantah družinske medicine, multidisciplinarne time v centrih za krepitev zdravja ter med izvajalce patronažnega zdravstvenega varstva. Poleg tega so bile vsebine 24-urnega gibalnega vedenja za zdravje umeščene v visokošolsko izobraževanje (fizioterapevtov, kineziologov, medicinskih sester), s čimer je bil narejen pomemben korak k dolgoročni vpetosti 24-urne paradigme v slovenski zdravstveni sistem. V prihodnje si prizadevamo umestiti načelo 24-urnega gibalnega vedenja v redno izobraževanje vseh zdravstvenih kadrov, vključno z zdravniki, ki imajo ključno vlogo pri zgodnjem presejanju, svetovanju in napotovanju. Prav tako želimo načelo vključiti v izobraževanje in usposabljanje športnega kadra, saj ti strokovnjaki pomembno prispevajo k podpori prebivalstva pri doseganju smernic za 24-urno gibalno vedenje.

5.3 Obveščanje znanstvene javnosti

Projekt je imel tudi močan znanstveni doprinos (seznam objav se nahaja v Prilogi C). V mednarodni recenzirani reviji smo objavili pregledni članek o merskih lastnostih samo-poročanih orodij za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja [36] in protokol raziskave z merilniki gibanja [55]. Pripravili smo tudi znanstveni članek o postopku oblikovanja Slovenskih smernic za 24-urno gibalno vedenje odraslih in članek o merskih lastnostih vprašanj za vrednotenje 24-urnega

gibalnega vedenja, ki so bila umeščena v nacionalno anketo CINDI. Omenjena članka sta v procesu znanstvenega publiciranja.

Rezultate projekta smo predstavili na številnih znanstvenih konferencah. V letu 2024 smo na konferenci HEPA Europe (Dublin, Irska) in konferenci Zdravje delovno aktivnih in starejših odraslih (Portorož) predstavili projekt GIB24. V letu 2025 smo na konferenci ISBNPA (Auckland, Nova Zelandija) predstavili rezultate validacijske študije novega sklopa vprašanj za nacionalno spremljanje 24-urnega gibalnega vedenja, na konferenci INTUE (Auckland, Nova Zelandija) smo predstavili pilotno umeščanje merilnikov gibanja v slovenski sistem populacijskega spremljanja in na konferenci HEPA Europe (Kaunas, Litva) smo predstavili postopek oblikovanja Slovenskih smernic za 24-urno gibalno vedenje odraslih ter preliminarne izsledke doseganja smernic med starejšimi prebivalci Slovenije.

Pomemben dosežek sta tudi dve prosto dostopni programski rešitvi, ki smo ju v obliki programske kode objavili na platformi GitHub. Prva programska rešitev raziskovalcem omogoča hitro izdelavo več grafično urejenih individualnih (personaliziranih) poročil, ki vključujejo podatke iz merilnika gibanja in interpretacijo podatkov [54]. Druga je programska koda spletnega orodja za promocijo in svetovanje glede zdravega 24-urnega gibalnega vedenja [60]. Z minimalno prilagoditvijo kode lahko raziskovalci ustvarijo spletno orodje v drugih jezikih ali ga umestijo v druge sisteme (npr. sistem elektronske kartoteke pacientov).

Z znanstvenim publiciranjem in sodelovanjem na številnih konferencah smo zagotovili mednarodno diseminacijo ključnih rezultatov projekta. Promovirali smo slovensko raziskovanje, krepili prepoznavnost sodelujočih raziskovalnih ustanov in našo državo umestili na globalni zemljevid kot eno od prvih držav, ki sistematično in celostno umešča paradigmo 24-urnega gibalnega vedenja v javnozdravstveni prostor. Predstavili smo inovativne pristope, kot je pilotno umeščanje merilnikov gibanja v nacionalno spremljanje in pilotno umeščanje spletnega orodja za svetovanje o zdravem 24-urnem gibalnem vedenju v zdravstvenem varstvu, ter s tem opozorili na visoko raven slovenskega raziskovalno-razvojnega dela na področju javnega zdravja. Pridobili smo dragocene povratne informacije vodilnih svetovnih strokovnjakov s področja javnega zdravja ter odprli poti za prihodnja mednarodna sodelovanja.

6 Usmeritve za nadaljnje delo

Projekt je z izvedenimi aktivnostmi položil temelje umeščanja 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor. Kljub pomembnim dosežkom ostajajo številni izzivi in priložnosti za prihodnje delo, ki bodo ključni za dolgoročno izboljšanje zdravja prebivalcev. Podatki namreč kažejo, da le vsak tretji odrasli Slovenec dosega smernice za 24-urno gibalno vedenje (Slika 10). Zato je ključnega pomena nadaljevati z aktivno promocijo zdravega 24-urnega gibalnega vedenja in zagotoviti njeno sistematično umeščanje v različne sisteme. Nove smernice naj postanejo osnova za enotno sporočanje javnosti. Priporočamo dosledno uporabo s strani ključnih deležnikov v javnem zdravju, zdravstvenem varstvu, športnem sektorju, pri oblikovalcih politik, v izobraževalnem sistemu ter v delovnem okolju.

Slika 10: Delež prebivalcev Slovenije starih 18 do 74 let, ki dosegajo smernice za 24-urno gibalno vedenje – nov sestavljen kazalnik (Vir: NIJZ [61]).

V projektu oblikovane smernice in kazalniki zdravega 24-urnega gibalnega vedenja naj služijo kot strokovna podlaga pri pripravi prihodnjih strateških dokumentov in ukrepanj. Prenovljen sklop vprašanj iz vprašalnika raziskave CINDI je pokazal, da nudi zanesljivo, veljavno in mednarodno primerljivo oceno gibalnega vedenja, zato naj se rezultate te raziskave umesti tudi na nacionalni podatkovni portal NIJZ, portal Zdravje v občini ter naj se jih uporablja pri mednarodnem poročanju (npr. WHO, GoPA). Prenovljen sklop vprašanj naj se vsaj na srednji rok ne spreminja, s čimer bomo lahko sledili trendom skozi čas in izvedli kakovostno evalvacijo ukrepanj (npr. Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2026–2036).

V projektu oblikovani kazalniki zdravja temeljijo na kategorizaciji doseganja smernic. Gre za relevantne kazalnike, a zaradi njihove kategorične narave morda nekoliko manj občutljive na zaznavanje sprememb v vedenju. Razvoj bolj občutljivih, kompozicijskih kazalnikov tako ostaja nadaljnji raziskovalno-razvojni izziv. Bolj občutljivi kazalniki bi nudili boljšo evalvacijo ukrepanj – tako na populacijski ravni kot na ravni posameznika (npr. v zdravstvenem varstvu). V tem kontekstu je tudi vreden razmislek o uvedbi obdobjnega populacijskega spremljanja z merilniki

gibanja (vsaj na pod vzorcu anketirancev), kot tudi o uvedbi uporabe merilnikov gibanja v zdravstveno varstvo. Z vprašalniki se namreč zanašamo na spomin in iskrenost anketirancev, zato so takšne ocene 24-urnega gibalnega vedenja običajno manj veljavne in manj občutljive na zaznavanje sprememb, kot ocene merilnikov gibanja.

Zdravo 24-urno gibalno vedenje je izrednega pomena za ohranjanje in krepitev zdravja, kot tudi za obvladovanje že prisotnih obolenj. Zato naj se redno spremljanje in svetovanje glede 24-urnega gibalnega vedenja sistemsko umesti v zdravstveno varstvo (npr. CKZ/ZVC, ambulante družinske medicine, patronažna služba). To bi lahko vključevalo tehnično nadgradnjo v projektu razvitega spletnega orodja »Vaš dan« in proučitev možnosti za njegovo integracijo v obstoječe sisteme elektronskih kartotek pacientov. S tem bi 24-urno gibalno vedenje lahko postalo eden od rutinsko spremljanih »vitalnih znakov« zdravja. Spletna aplikacija služi tudi kot orodje pri svetovanju glede 24-urnega gibalnega vedenja in veljalo bi boljše raziskati učinkovite integrativne svetovalne pristope. Pred širšo uporabo orodja »Vaš dan« za namen presejanja ali spremljanja napredka pacientov priporočamo izvedbo študije v kateri bi preverili merske lastnosti orodja, vključno z občutljivostjo na zaznavanje sprememb v vedenju.

Izsledki nacionalne raziskave, da smernice za 24-urno gibalno vedenje dosega le tretjina odraslih, kličejo po poglobljenem razumevanju vzrokov. Priporočamo izvedbo raziskave za identifikacijo ključnih ovir in olajševalnih dejavnikov za spremembo 24-urnega gibalnega vedenja pri odraslih prebivalcih Slovenije (npr. individualni, socialni, z delom povezani, okoljski dejavniki). Izsledki bodo osnova za oblikovanje učinkovitejših in ciljno usmerjenih javnozdravstvenih ukrepov. Pomembne prve korake k prepoznavanju teh dejavnikov smo naredili z vzpostavitvijo vzdolžne populacijske raziskave, opisane v objavljenem protokolu [55]. S to raziskavo med drugim naslavljam več aktualnih raziskovalnih vprašanj s področja 24-urnega gibalnega vedenja za zdravje, in si obetamo pomembno prispevati k znanstvenim spoznanjem, ki bodo oblikovala našo prihodnost. Za to raziskavo je ključno, da se zagotavlja kontinuirane pogoje za raziskovalno delo.

Ta projekt se je osredotočil na odraslo populacijo, s čimer ostaja pomembna vrzel pri naslavljanju otrok in mladostnikov. Pomemben naslednji korak je torej oblikovanje nacionalnih smernic za 24-urno gibalno vedenje mlajših od 18 leta starosti. Skladno s tem bi bilo smiselno vzpostaviti tudi populacijsko spremljanje 24-urnega gibalnega vedenja te populacijske skupine. Nazadnje, smernice temeljijo na najboljših razpoložljivih dokazih, zato priporočamo redno posodabljanje Slovenskih smernic za 24-urno gibalno vedenje odraslih skladno z novimi znanstvenimi dognanji, predvidoma na vsakih 10 let.

Usmeritve za nadaljnje delo:

- Promovirati zdravo 24-urno gibalno vedenje, nadalje umeščati vsebine v izobraževalni sistem, programe vseživljenjskega učenja, programe promocije zdravja na delovnem mestu, ipd.
- Razviti inovativne pristope za integrirano in individualizirano svetovanje glede spremembe 24-urnega gibalnega vedenja.
- Sistemsko umestiti redno spremljanje in svetovanje glede 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja, v zdravstveno varstvo.
- Izvesti poglobljeno raziskavo za prepoznavanje ključnih ovir in olajševalnih dejavnikov za spremembo 24-urnega gibalnega vedenja v slovenskem okolju, kar bo osnova za učinkovitejša ukrepanja.
- Razviti kazalnike 24-urnega gibalnega vedenja, ki bodo bolj občutljivi na zaznavanje sprememb, kar bo pomembno za evalvacijo ukrepov. Razmislek o rednem umeščanju visoko veljavnih merilnikov gibanja v populacijsko spremljanje.
- Nadaljevati v projektu vzpostavljeno vzdolžno populacijsko raziskavo o 24-urnem gibalnem vedenju in zdravju.
- Oblikovati smernice za 24-urno gibalno vedenje za mlajše od 18 let ter vzpostaviti celostno populacijsko spremljanje te skupine.

7 Zaključek

S tem projektom je Slovenija pridobila prve nacionalne smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih, ki vključujejo priporočila za telesno dejavnost, sedentarno vedenje in spanje. Postala je ena od prvih držav, ki celostno spremlja 24-urno gibalno vedenje, kar je ključnega pomena za načrtovanje in evalvacijo na dokazih temelječih ukrepanj. Tekom projekta smo preko objav v znanstvenih in strokovnih revijah, na domačih in tujih konferencah, na spletnih straneh in družbenih omrežjih osveščali o pomenu 24-urnega gibalnega vedenja za zdravje. S temi dosežki in aktivnostmi smo uspešno umestili načelo 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor.

V projektu razvito in pilotno preverjeno spletno orodje za spremljanje in svetovanje glede zdravega 24-urnega gibalnega vedenja predstavlja pomemben prvi korak systemskega umeščanja te determinante zdravja v zdravstveno varstvo. Zdravo 24-urno gibalno vedenje, ki je izredno pomembno za ohranjanje in krepitev zdravja, postaja vse bolj prepoznano tudi kot del celostne obravnave pri obvladovanju mnogih obstoječih kroničnih bolezni in drugih stanj.

Projekt je položil temelje integriranemu spremljanju in promociji zdravega 24-urnega gibalnega vedenja v slovenskem okolju, na katerih moramo graditi naprej. Smernice in izsledki populacijskega spremljanja bodo služili kot podlaga za pripravo razvojnih politik javnega interesa na področju 24-urnega gibalnega vedenja za zdravje. Ključne usmeritve za nadaljnje delo vključujejo promocijo zdravega 24-urnega gibalnega vedenja, ustvarjanje okolij in pogojev, ki spodbujajo zdravo gibalno vedenje, razvoj pristopov za integrirano in individualizirano svetovanje glede sprememb 24-urnega gibalnega vedenja ter umeščanje v obstoječe sisteme. Nenazadnje, nadaljnje delo naj vključuje oblikovanje nacionalnih smernic za 24-urno gibalno vedenje mlajših od 18 leta starosti.

Zahvala

Zahvaljujemo se Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (ARIS) in Ministrstvu za zdravje RS (MZ) za financiranje projekta Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinantne zdravja v slovenski prostor (številka projekta V3-2305).

Zahvaljujemo se kolegom iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za sodelovanje pri oblikovanju vprašalnika za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja, rekrutaciji preiskovancev za raziskavo z merilniki gibanja ter obdelavi podatkov iz raziskave CINDI.

Zahvaljujemo se tudi Mitji Dišiču iz Zdravstvenega doma Murska Sobota za pomoč pri koordiniranju več projektnih aktivnosti, študentom Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju (Angelika Škrabl, Anja Mihorko, Martina Jakopič, Nejc Črnčič, Urša Horvat, Tina Čeh, Zala Kržičnik) za pomoč pri izvedbi raziskave z merilniki gibanja in nekaterih drugih raziskovalnih aktivnostih ter strokovnim službam sodelujočih ustanov za administrativno podporo.

Posebna zahvala gre vsem strokovnjakom, ki so sodelovali v Delphi presoji pri oblikovanju smernic in deležnikom, ki so sodelovali v spletni anketi ter prispevali k so-oblikovanju smernic v končni obliki. Zahvala gre tudi Centrom za krepitev zdravja (CKZ) za sodelovanje pri izvedbi raziskave z merilniki gibanja, kognitivnega testiranja vprašalnika in pilotiranju spletnega orodja, ter vsem preiskovancem, ki so sodelovali v naših raziskavah.

Viri in literatura

1. 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee. 2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report. Washington, DC, USA; 2018.
2. Qiu S, Cai X, Jia L, Sun Z, Wu T, Wendt J, et al. Does objectively measured light-intensity physical activity reduce the risk of cardiovascular mortality? A meta-analysis. *Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes* 2021;7(5):496-504. doi: 10.1093/ehjqcco/qcaa051
3. Saunders TJ, McIsaac T, Douillette K, Gaulton N, Hunter S, Rhodes RE, et al. Sedentary behaviour and health in adults: an overview of systematic reviews. *Appl Physiol Nutr Metab* 2020;45(10 (Suppl. 2)):S197-S217. doi: 10.1139/apnm-2020-0272
4. Ross R, Chaput J-P, Giangregorio LM, Janssen I, Saunders TJ, Kho ME, et al. Canadian 24-Hour Movement Guidelines for Adults aged 18–64 years and Adults aged 65 years or older: an integration of physical activity, sedentary behaviour, and sleep. *Appl Physiol Nutr Metab* 2020;45(10 (Suppl. 2)):S57-S102. doi: 10.1139/apnm-2020-0467
5. Dumuid D, Stanford TE, Martin-Fernández JA, Pedišić Ž, Maher CA, Lewis LK, et al. Compositional data analysis for physical activity, sedentary time and sleep research. *Stat Methods Med Res* 2018;27(12):3726-38. doi: 10.1177/0962280217710835
6. Pedišić Ž, Dumuid D, Olds TS. Integrating sleep, sedentary behaviour, and physical activity research in the emerging field of time-use epidemiology: definitions, concepts, statistical methods, theoretical framework, and future directions. *Kinesiology* 2017;49(2):252-69.
7. Grgic J, Dumuid D, Bengoechea EG, Shrestha N, Bauman A, Olds T, et al. Health outcomes associated with reallocations of time between sleep, sedentary behaviour, and physical activity: a systematic scoping review of isotemporal substitution studies. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* 2018;15(1):69. doi: 10.1186/s12966-018-0691-3
8. Dumuid D, Olds T, Wake M, Lund Rasmussen C, Pedišić Ž, Hughes JH, et al. Your best day: An interactive app to translate how time reallocations within a 24-hour day are associated with health measures. *PLoS One* 2022;17(9):e0272343. doi: 10.1371/journal.pone.0272343
9. Kastelic K, Knific T, Šarabon N. Predstavitev Slovenskih smernic za 24-urno gibalno vedenje odraslih. In: Radivoje PB, Sanja V, editors. Preventiva kroničnih bolezni skozi znanje, povezovanje in prakso: krepitev zdravstvene pismenosti in odpornosti ter učinkovito obvladovanje bremena kroničnih bolezni: 17 letna konferenca preventive za odraslo populacijo; 16. - 17. september 2025; Bled. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje; 2025. p. 1-2.
10. Dumuid D, Olds T, Sawyer SM. Moving beyond more: towards a healthy balance of daily behaviours. *The Lancet* 2021 doi: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01600-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01600-7)
11. Miatke A, Olds T, Maher C, Frayssse F, Mellow ML, Smith AE, et al. The association between reallocations of time and health using compositional data analysis: a systematic scoping review with an interactive data exploration interface. *Int J Behav Nutr Phys Act* 2023;20(1):127. doi: 10.1186/s12966-023-01526-x
12. Janssen I, Clarke AE, Carson V, Chaput J-P, Giangregorio LM, Kho ME, et al. A systematic review of compositional data analysis studies examining associations between sleep, sedentary behaviour, and physical activity with health outcomes in adults. *Appl Physiol Nutr Metab* 2020;45(10 (Suppl. 2)):S248-S57. doi: 10.1139/apnm-2020-0160
13. Tremblay MS, Chaput JP, Adamo KB, Aubert S, Barnes JD, Choquette L, et al. Canadian 24-Hour Movement Guidelines for the Early Years (0-4 years): An Integration of Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Sleep. *BMC Public Health* 2017;17(Suppl 5):874. doi: 10.1186/s12889-017-4859-6
14. Tremblay MS, Carson V, Chaput JP, Connor Gorber S, Dinh T, Duggan M, et al. Canadian 24-Hour Movement Guidelines for Children and Youth: An Integration of Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Sleep. *Appl Physiol Nutr Metab* 2016;41(6 Suppl 3):S311-27. doi: 10.1139/apnm-2016-0151

15. Okely AD, Ghersi D, Loughran SP, Cliff DP, Shilton T, Jones RA, et al. A collaborative approach to adopting/adapting guidelines. The Australian 24-hour movement guidelines for children (5-12 years) and young people (13-17 years): An integration of physical activity, sedentary behaviour, and sleep. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* 2022;19(1):2. doi: 10.1186/s12966-021-01236-2
16. Okely AD, Ghersi D, Hesketh KD, Santos R, Loughran SP, Cliff DP, et al. A collaborative approach to adopting/adapting guidelines - The Australian 24-Hour Movement Guidelines for the early years (Birth to 5 years): an integration of physical activity, sedentary behavior, and sleep. *BMC Public Health* 2017;17(Suppl 5):869. doi: 10.1186/s12889-017-4867-6
17. New Zealand Government. Sit Less, Move More, Sleep Well : Physical Activity Guidelines for Children and Young People. 2017.
18. Draper CE, Tomaz SA, Biersteker L, Cook CJ, Couper J, de Milander M, et al. The South African 24-Hour Movement Guidelines for Birth to 5 Years: An Integration of Physical Activity, Sitting Behavior, Screen Time, and Sleep. *J Phys Act Health* 2020;17(1):109-19. doi: 10.1123/jpah.2019-0187
19. Alfawaz RA, Aljuraiban GS, AlMarzooqi MA, Alghannam AF, BaHammam AS, Dobia AM, et al. The recommended amount of physical activity, sedentary behavior, and sleep duration for healthy Saudis: A joint consensus statement of the Saudi Public Health Authority. *Ann Thorac Med* 2021;16(3):239-44. doi: 10.4103/atm.atm_33_21
20. Topothai T, Chandrasiri O, Topothai C, Pongrasri P, Khamput T. Advancing population health through the Development of Thailand Recommendations on Physical Activity, Non-Sedentary Lifestyles, and Sleeping for Health. *Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health* 2021;44(1)
21. UKK Institute for Health Promotion Research. Aikuisten liikkumisen suositus [Movement recommendations for adults]. Tampere: UKK Institute for Health Promotion Research; 2019. Available from: <https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/aikuisten-liikkumisen-suositus>.
22. El Miedany Y, Toth M, Plummer S, El Gaafary M, Mahran S, Elwakil W. The development of the Egyptian 24-h movement guidelines for adults aged 50 years and older: an integration of sleep, sedentary behavior, and physical activity by the Egyptian Academy of Bone and Muscle Health. *Egyptian Rheumatology and Rehabilitation* 2024;51(1):31. doi: 10.1186/s43166-024-00259-4
23. Chaput J-P, Dutil C, Featherstone R, Ross R, Giangregorio L, Saunders TJ, et al. Sleep duration and health in adults: an overview of systematic reviews. *Appl Physiol Nutr Metab* 2020;45(10 (Suppl. 2)):S218-S31. doi: 10.1139/apnm-2020-0034
24. Eguchi E, Iso H, Tanabe N, Wada Y, Yatsuya H, Kikuchi S, et al. Healthy lifestyle behaviours and cardiovascular mortality among Japanese men and women: the Japan collaborative cohort study. *Eur Heart J* 2012;33(4):467-77. doi: 10.1093/eurheartj/ehr429
25. Lee IM, Shiroma EJ, Lobelo F, Puska P, Blair SN, Katzmarzyk PT. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. *Lancet* 2012;380(9838):219-29. doi: 10.1016/s0140-6736(12)61031-9
26. Rezende LF, Sa TH, Mielke GI, Viscondi JY, Rey-Lopez JP, Garcia LM. All-Cause Mortality Attributable to Sitting Time: Analysis of 54 Countries Worldwide. *Am J Prev Med* 2016;51(2):253-63. doi: 10.1016/j.amepre.2016.01.022
27. BaHammam AS, Alghannam AF, Aljaloud KS, Aljuraiban GS, AlMarzooqi MA, Dobia AM, et al. Joint consensus statement of the Saudi Public Health Authority on the recommended amount of physical activity, sedentary behavior, and sleep duration for healthy Saudis: Background, methodology, and discussion. *Ann Thorac Med* 2021;16(3):225-38. doi: 10.4103/atm.atm_32_21
28. World Health Organisation. Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. Geneva: World Health Organization; 2019. Available from: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550536>.

29. Schünemann HJ, Wiercioch W, Brozek J, Etzeandía-Ikobaltzeta I, Mustafa RA, Manja V, et al. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks for adoption, adaptation, and de novo development of trustworthy recommendations: GRADE-ADOLOPMENT. *J Clin Epidemiol* 2017;81:101-10. doi: 10.1016/j.jclinepi.2016.09.009
30. Jurakić D, Pedišić Ž. Croatian 24-Hour Guidelines for Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Sleep: A Proposal Based on a Systematic Review of Literature. *Medicus* 2019;28(2):143-.
31. Tremblay MS, Ross R. CSEP Special Supplement: Canadian 24-Hour Movement Guidelines for Adults aged 18–64 years and Adults aged 65 years or older [Special issue]. *Appl Physiol Nutr Metab* 2020;45(10 (Suppl. 2))
32. Kelley GA, Kelley KS. Exercise and sleep: a systematic review of previous meta-analyses. *J Evid Based Med* 2017;10(1):26-36. doi: 10.1111/jebm.12236
33. Huang B-H, Hamer M, Duncan MJ, Cistulli PA, Stamatakis E. The bidirectional association between sleep and physical activity: A 6.9 years longitudinal analysis of 38,601 UK Biobank participants. *Prev Med* 2021;143:106315. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106315>
34. Kline CE. The bidirectional relationship between exercise and sleep: Implications for exercise adherence and sleep improvement. *Am J Lifestyle Med* 2014;8(6):375-9. doi: 10.1177/1559827614544437
35. Hirshkowitz M, Whiton K, Albert SM, Alessi C, Bruni O, DonCarlos L, et al. National Sleep Foundation's sleep time duration recommendations: methodology and results summary. *Sleep Health* 2015;1(1):40-3. doi: 10.1016/j.sleh.2014.12.010
36. Šuc A, Einfalt L, Šarabon N, Kastelic K. Validity and reliability of self-reported methods for assessment of 24-h movement behaviours: a systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* 2024;21(1):83. doi: 10.1186/s12966-024-01632-4
37. Bakker EA, Hartman YAW, Hopman MTE, Hopkins ND, Graves LEF, Dunstan DW, et al. Validity and reliability of subjective methods to assess sedentary behaviour in adults: a systematic review and meta-analysis. *Int J Behav Nutr Phys Act* 2020;17(1):75. doi: 10.1186/s12966-020-00972-1
38. Gill JM, Chico TJ, Doherty A, Dunn J, Ekelund U, Katzmarzyk PT, et al. Potential impact of wearables on physical activity guidelines and interventions: opportunities and challenges. *Br J Sports Med* 2023;57(19):1223-5. doi: 10.1136/bjsports-2023-106822
39. Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, Borodulin K, Buman MP, Cardon G, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *Br J Sports Med* 2020;54(24):1451. doi: 10.1136/bjsports-2020-102955
40. NIJZ. Kako skrbino za zdravje? Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije 2020 2023. Available from: https://nijz.si/wp-content/uploads/2023/05/Kako-skrbimo-za-zdravje-2023-5_pisarniskiTisk.pdf.
41. Troiano RP, Stamatakis E, Bull FC. How can global physical activity surveillance adapt to evolving physical activity guidelines? Needs, challenges and future directions. *Br J Sports Med* 2020;54(24):1468. doi: 10.1136/bjsports-2020-102621
42. Kastelic K, Knific T, Šarabon N. Populacijsko spremljanje telesne dejavnosti, sedentarnega vedenja in spanja v Sloveniji: pregled vprašalnikov CINDI od leta 1990 do 2020. *Šport (Ljubljana)* 2024;72(1/2):150-61.
43. Strain T, Flaxman S, Guthold R, Semanova E, Cowan M, Riley LM, et al. National, regional, and global trends in insufficient physical activity among adults from 2000 to 2022: a pooled analysis of 507 population-based surveys with 5·7 million participants. *Lancet Glob Health* 2024;12(8):e1232-e43. doi: 10.1016/s2214-109x(24)00150-5
44. Morgan TL, Faught E, Ross-White A, Fortier MS, Duggan M, Jain R, et al. Tools to guide clinical discussions on physical activity, sedentary behaviour, and/or sleep for health promotion

between primary care providers and adults accessing care: a scoping review. *BMC Prim Care* 2023;24(1):140. doi: 10.1186/s12875-023-02091-9

45. Einfalt L. Zanesljivost in veljavnost Kratklega vprašalnika o spanju, sedenju in telesni dejavnosti med študenti : magistrska naloga. Koper: Univerza na Primorskem; 2025.

46. Kastelic K. Kako uravnotežen je vaš dan? Interaktivno orodje za promocijo zdravega 24-urnega gibalnega vedenja [How balanced is your day? Interactive health promotion tool that integrates 24-hour movement behaviours] Izola, Slovenia: University of Primorska, Andrej Marušič Institute; 2025 [Available from: <https://kastelickaja.shinyapps.io/vasdan/>.]

47. Australian Commission on Safety and Quality in Health Care. Low Back Pain Clinical Care Standard. Sydney: Australian Commission on Safety and Quality in Health Care; 2022. Available from: https://www.safetyandquality.gov.au/sites/default/files/2022-08/low_back_pain_clinical_care_standard.pdf.

48. Davies MJ, Aroda VR, Collins BS, Gabbay RA, Green J, Maruthur NM, et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2022. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetes Care* 2022;45(11):2753-86. doi: 10.2337/dci22-0034

49. Vancampfort D, Stubbs B, Van Damme T. Small questions, big shifts: using 24-hour guidelines to support daily life in physiotherapy. *European Journal of Physiotherapy*:1-3. doi: 10.1080/21679169.2025.2543772

50. Otto CM, Abdullah AR, Davis LL, Ferrari VA, Femes S, Mukherjee D, et al. 2025 ACC/AHA Clinical Practice Guidelines Core Principles and Development Process: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation* 2025;0(0) doi: 10.1161/CIR.0000000000001383

51. Mokkink LB, Terwee CB, Patrick DL, Alonso J, Stratford PW, Knol DL, et al. The COSMIN checklist for assessing the methodological quality of studies on measurement properties of health status measurement instruments: an international Delphi study. *Qual Life Res* 2010;19(4):539-49. doi: 10.1007/s11136-010-9606-8

52. Giurgiu M, Ketelhut S, Kubica C, Nissen R, Doster A-K, Thron M, et al. Assessment of 24-hour physical behaviour in adults via wearables: a systematic review of validation studies under laboratory conditions. *Int J Behav Nutr Phys Act* 2023;20(1):68. doi: 10.1186/s12966-023-01473-7

53. Edwardson CL, Winkler EAH, Bodicoat DH, Yates T, Davies MJ, Dunstan DW, et al. Considerations when using the activPAL monitor in field-based research with adult populations. *Journal of Sport and Health Science* 2017;6(2):162-78. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2016.02.002>

54. Kastelic K. IndividualReport-activPAL: R code that generates multiple individual reports based on activPAL data GitHub2024 [Available from: <https://github.com/KastelicKaja/IndividualReport-activPAL>]

55. Kastelic K, Knific T, Šarabon N. Prevalence, correlates, and health associations of 24-hour movement behaviours in Slovenian adults: a protocol for a longitudinal population-based study. *Journal of Activity, Sedentary and Sleep Behaviors* 2025;4(1):3. doi: 10.1186/s44167-025-00073-z

56. Helmerhorst HHJF, Brage S, Warren J, Besson H, Ekelund U. A systematic review of reliability and objective criterion-related validity of physical activity questionnaires. *Int J Behav Nutr Phys Act* 2012;9(1):103. doi: 10.1186/1479-5868-9-103

57. Prince SA, Cardilli L, Reed JL, Saunders TJ, Kite C, Douillette K, et al. A comparison of self-reported and device measured sedentary behaviour in adults: a systematic review and meta-analysis. *Int J Behav Nutr Phys Act* 2020;17(1):31. doi: 10.1186/s12966-020-00938-3

58. Črnčič N, Kastelic K. Povezanost med doseganjem smernic za 24-urno gibalno vedenje in socio-demografskimi dejavniki pri odraslih: sistematični pregled literature. *Šport: revija za teoretična in praktična vprašanja športa* 2025;73(1-2):97-107. doi: 10.52165/sport.73.1-2.97-107

59. Vinko M., Poličnik R., Vrdelja M., Pribakovič R., Štucin K., Gregorič M., et al., editors. Kako skrbimo za zdravje? Z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije 2024. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje; 2025.
60. Kastelic K. YourDay-App: R code for the interactive health promotion tool that integrates 24-hour movement behaviours GitHub2025 [Available from: <https://github.com/KastelicKaja/YourDay-App>.]
61. Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prva objava: Z zdravjem povezan vedenjski slog 2024 2025 [Available from: <https://nijz.si/zivljenjski-slog/prva-objava-z-zdravjem-povezan-vedenjski-slog-2024/>.]

Priloge

Priloga A: Slovenske smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih.

Priloga B: Vprašalnik za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja odraslih (GIB24-Q) z metodološkimi pojasnili. Vprašalnik je bil leta 2024 vključen v nacionalni vprašalnik obdobne raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog, ki jo izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Priloga C: Seznam objavljenih strokovnih/znanstvenih izdelkov projekta GIB24 tekom trajanja projekta z linki do polnih besedil (za izdelke objavljene po zaključku projekta glej posodobljen seznam na spletni strani projekta: <https://fvz.upr.si/project/52310/>).

Slovenske smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih

Nagovor

Dokument s smernicami je namenjen strokovnjakom (na področju zdravstva, športa in drugim), odločevalcem, raziskovalcem, delodajalcem, predstavnikom nevladnih organizacij in medijem. Uporaben je lahko tudi za zainteresirano širšo javnost.

Slovenske smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih so javnozdravstvene smernice, ki vključujejo priporočila za telesno dejavnost, sedentarno vedenje in spanje. Namenjene so odraslim starim 18 let in več, ne glede na spol, kulturno ozadje ali socialno-ekonomski položaj. Smernice so pogojno (v primeru odsotnosti kontraindikacij za telesno dejavnost) namenjene tudi nosečnicam, osebam z zmanjšano zmožnostjo in/ali invalidnostjo ter osebam s kroničnimi obolenji. Osebe s kontraindikacijami za telesno dejavnost naj se o le-teh posvetujejo z zdravstvenim osebjem.

Doseganje smernic je povezano s številnimi koristmi za zdravje, med drugim z:

- nižjim tveganjem za zgodnejšo smrt, srčno-žilne bolezni, povišan krvni tlak, sladkorno bolezen tipa 2, več vrst raka, anksioznost, depresijo, demenco, prekomerno telesno maso, škodljivo raven maščob v krvi in
- izboljšanjem zdravja kosti in mišic, telesnih funkcij, spoznavnih sposobnosti in kakovosti življenja.

Koristi doseganja smernic so veliko večje od morebitnih tveganj.

Smernice temeljijo na najboljših razpoložljivih dokazih, soglasju strokovnjakov, posvetu z deležniki ter upoštevanju vrednot, izvedljivosti in pravičnosti. Več podrobnosti o smernicah, raziskavah, na katerih le-te temeljijo, usmeritvah, kako jih doseči, priporočilih za populacijsko spremljanje in oceno njihovega doseganja je na voljo [na spletni strani NIJZ](#), kjer se nahajajo tudi promocijski letaki in plakati.

Slika A1: Slovenske smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih – stran 1.

SMERNICE

Za ohranjanje in krepitev zdravja odraslih se priporoča vsakodnevna telesna dejavnost, omejevanje sedentarnega vedenja in urejeno spanje.

Zdrav dan vključuje:

TELESNA DEJAVNOST

Ukvarjanje s telesno dejavnostjo različnih oblik in intenzivnosti, vključujoč:

- zmerno- do visoko-intenzivno telesno dejavnost vsaj 150 minut na teden;
- telesno dejavnost za krepitev večjih mišičnih skupin vsaj 2-krat na teden;
- telesno dejavnost za izboljšanje ravnotežja vsaj 3-krat na teden (priporočilo za odrasle stare 65 let in več);
- nekaj ur na dan nizko-intenzivne telesne dejavnosti.

SEDENTARNO VEDENJE

Omejevanje sedentarnega vedenja na 7 ur na dan ali manj, vključujoč:

- omejevanje uporabe zaslonov v prostem času na 3 ure na dan ali manj;
- pogosto prekinjanje obdobja dolgotrajnega sedentarnega vedenja.

SPANJE

Redno zagotavljanje kakovostnega spanja:

- 7 do 9 ur na dan za odrasle, stare od 18 do 64 let,
- 7 do 8 ur na dan za odrasle, stare 65 let in več,

vključujoč dosleden urnik spanja.

Dodatne koristi za zdravje lahko prinaša:

- nadomeščanje sedentarnega vedenja z dodatno telesno dejavnostjo;
- nadomeščanje nizko-intenzivne telesne dejavnosti z zmerno- do visoko-intenzivno telesno dejavnostjo.

Doseganje vseh priporočil je včasih lahko zahtevno, zato velja poudariti, da bo že približanje kateremukoli priporočilu prineslo nekaj koristi za zdravje.

Slika A2: Slovenske smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih – stran 2.

DODATNE USMERITVE DOBRE PRAKSE

TELESNA DEJAVNOST

- Priporočeno raven telesne dejavnosti je mogoče doseči med ukvarjanjem z rekreacijo ali s športom, kot tudi med ukvarjanjem z vsakodnevnimi dejavnostmi v prostem času, na poti z ene lokacije na drugo, na delovnem mestu in med domačimi opravili.
- Telesna dejavnost v prostem času lahko prinaša večje koristi za zdravje kot telesna dejavnost na delovnem mestu in je lahko koristna tudi za tiste, ki so telesno dejavni na delovnem mestu.
- Odrasli naj se ukvarjajo z različnimi oblikami telesne dejavnosti, ki so jim všeč, ki so varne in prilagojene njihovi telesni pripravljenosti.
- Telesno nedejavni odrasli naj začnejo z manjšo količino telesne dejavnosti in naj sčasoma povečujejo njeno pogostost, intenzivnost in trajanje.
- Odrasli stari 65 let in več naj se ukvarjajo z večkomponentno telesno dejavnostjo za izboljšanje ravnotežja, vzdržljivosti in krepitev večjih mišičnih skupin, s ciljem izboljšanja funkcionalne zmogljivosti in preprečevanja padcev.
- Redna telesna dejavnost prinaša večje koristi za zdravje kot le občasna.
- Telesna dejavnost v naravnem okolju lahko prinese dodatne koristi za zdravje.

SEDENTARNO VEDENJE

- Nekaj ur sedentarnega vedenja, ki se ga pogosto prekinja, je del zdravega dne. Pomembno je pravo ravnovesje med telesno dejavnostjo, sedentarnim vedenjem in spanjem.
- Odrasli naj najprej omejijo tisto obliko sedentarnega vedenja, ki za posameznika nima posebne vrednosti (npr. brezciljno brskanje po spletu ali gledanje televizije iz dolgčasa).
- Izkoristijo naj drobne priložnosti tekom vsakdana za prekinjanje sedentarnega vedenja (npr. vsaj vsako uro) s pokončno stojjo, hojo ali drugimi oblikami telesne dejavnosti.
- Odrasli, ki ne morejo ali ne želijo omejiti sedentarnega vedenja, lahko tveganje zmanjšajo z dodatno zmerno- do visoko-intenzivno telesno dejavnostjo.
- Uporaba zaslonov v prostem času naj bo zavestna in koristna (npr. uporaba zaslonov z namenom učenja, ohranjanja stikov z oddaljenimi sorodniki).

SPANJE

- Odrasli naj vzpostavijo rutine, vedenja in okolja, ki spodbujajo urejeno spanje.
- Med svetlim delom dneva naj so izpostavljeni naravni svetlobi. Spanje naj bo umeščeno v temni del dneva.
- Pred spanjem naj se izogibajo izpostavljenosti močni svetlobi, uporabi zaslonov in zmerno- do visoko-intenzivni telesni dejavnosti, kakor tudi kofeinu, nikotinu, alkoholu in večjim obrokom hrane.
- Izogibajo naj se daljšim (npr. 30 minut in več) in nenačrtovanim dnevnim drežem.
- Prizadevajo naj si za zadostno količino spanja vsak dan. Če med tednom kljub temu pride do pomanjkanja spanja, lahko dodatna ura do dve spanja med vikendom delno omili posledice pomanjkanja.
- Spalno okolje naj bo zatemnjeno, tiho, nekoliko hladnejše od dnevnih prostorov in prezračeno.

Slika A3: Slovenske smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih – stran 3.

SLOVAR

24-urno gibalno vedenje. Krovni izraz, ki vključuje telesno dejavnost, sedentarno vedenje in spanje.

Dan. Čas 24 ur, ki se začne ob polnoči in traja do polnoči.

Dremež. Kratko obdobje spanja, običajno podnevi, ki dopolnjuje redno, običajno nočno spanje.

Kakovostno spanje. Posameznikovo visoko zadovoljstvo z vsemi vidiki spalne izkušnje. Merljivi kazalniki vključujejo krajši čas uspavanja, manj prebujanj, krajši čas budnosti med spanjem in višjo učinkovitost spanja.

MET (angl. metabolic equivalent of task; slo. presnovni ekvivalent dejavnosti). Fiziološka mera, ki izraža porabo energije pri določeni dejavnosti. Natančneje, poraba energije izražena v MET-ih nam pove koliko energije porabimo pri določeni dejavnosti v primerjavi s porabo energije v mirovanju (pri čemer poraba energije v mirovanju dogovorno predstavlja porabo 1 MET).

Nizko-intenzivna telesna dejavnost. Telesna dejavnost, ki jo zaznamuje nizka poraba energije (manj kot 3,0 MET). Za tovrstno telesno dejavnost je značilno, da ne povzroči bistveno pospešenega dihanja in srčnega utripa. Primeri: počasna hoja, pokončna stoja, opravljanje lažjih del.

Odrasli. Osebe stare 18 let in več.

Sedentarno vedenje. Vsakršno vedenje v času budnosti, ki ga zaznamuje zelo nizka poraba energije (1,5 MET ali manj), in pri katerem je posameznik v sedečem ali ležečem položaju.

Spanje. Naravno, ponavljajoče se in reverzibilno stanje zmanjšane zavesti, zmanjšane občutljivosti na zunanje dražljaje in izrazite inhibicije hotene aktivnosti skeletnih mišic. Zanj so značilne različne faze, ki si sledijo v cikličnem vzorcu.

Telesna dejavnost. Vsakršno vedenje v času budnosti, ki ga zaznamuje aktivnost skeletnih mišic in povečana poraba energije ter ni sedentarno.

Telesna nedejavnost. Nedoseganje priporočila za zmerno- do visoko-intenzivno telesno dejavnost.

Telesna vadba. Oblika telesne dejavnosti, za katero je značilno, da je načrtovana, strukturirana, in ponavljajoča, ter katere namen je ohranjanje ali izboljšanje telesne pripravljenosti, telesne zmogljivosti in/ali zdravja.

Urejeno spanje. Spanje, ki vključuje primerno dolžino, kakovost, časovno umeščenost ter dosleden urnik, prilagojeno starosti in potrebam posameznika.

Večje mišične skupine. Večje mišične skupine vključujejo mišice nog, hrbta, trebuha, prsi, ramen in rok.

Večkomponentna telesna dejavnost. Telesna dejavnost, ki vključuje dejavnosti za izboljšanje več gibalnih sposobnosti (npr. ravnotežje, gibljivost, moč, koordinacija, vzdržljivost). Primeri: ples, plavanje, nordijska hoja, telesna vadba za izboljšanje več gibalnih sposobnosti.

Zasloni. Naprave z zasloni, kot na primer televizija, računalnik, tablični računalnik in mobilni telefon.

Zdravje. Stanje popolnega telesnega, socialnega in duševnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti (WHO).

Zmerno- do visoko-intenzivna telesna dejavnost. Telesna dejavnost, ki jo zaznamuje vsaj zmerna poraba energije (3,0 MET ali več). Za tovrstno telesno dejavnost je značilno, da pri večini ljudi povzroči vsaj nekoliko pospešeno dihanje in srčni utrip. Primeri: hitra hoja, ukvarjanje z rekreacijo, telesno napornejše delo.

Slika A4: Slovenske smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih – stran 4.

Pri oblikovanju smernic so sodelovali doc. dr. Kaja Kastelic (Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič), Tjaša Knific (Nacionalni inštitut za javno zdravje), prof. dr. Nejc Šarabon (Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju), doc. dr. Miroljub Jakovljevič (Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta), Andrea Backović Juričan (Nacionalni inštitut za javno zdravje), prof. dr. Lijana Zaletel Kragelj (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta), izr. prof. dr. Vedran Hadžić (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport), Brigita Zupančič Tisovec (Nacionalni inštitut za javno zdravje), doc. dr. Vita Štukovnik (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta) in skupina raziskovalcev z Inštituta za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Koper.

Smernice so bile oblikovane v sklopu projekta V3-2305 Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor (GIB24), ki sta ga financirala Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS in Ministrstvo za zdravje RS.

Slika A5: Slovenske smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih – stran 5.

Priloga B: Vprašalnik za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja odraslih (GIB24-Q) z metodološkimi pojasnili. Vprašalnik je bil leta 2024 vključen v nacionalni vprašalnik obdobje raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog, ki jo izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

ID preiskovanca: _____

Datum: _____

Vprašalnik GIB24-Q

Prosimo vas, da vprašanja dobro preberete in nanje iskreno odgovorite. Če slabše vidite ali vprašanje težje razumete, prosite za pomoč.

GIBALNO VEDENJE

Naslednja vprašanja sprašujejo po telesni dejavnosti na poti, za namen rekreacije, na delovnem mestu in doma. Če niste telesno dejavni, vas prosimo, da na vprašanje odgovorite 0 dni na teden (ne puščajte praznih odgovorov).

1. Koliko dni v običajnem tednu hodite neprekinjeno najmanj 10 minut?

(Upoštevajte vso hojo - na poti na delo, v šolo ali po opravkih, sprehode, hojo med delovnim časom, hojo doma ...)

Če običajno niste tako telesno dejavni, odgovorite 0 dni na teden.

- Število dni na teden (0-7): _____
- Koliko časa v povprečju hodite (seštejte le trajanje, ko hodite neprekinjeno najmanj 10 minut)? Na tak dan: _____ minut na dan

2. Koliko dni v običajnem tednu ste na poti z ene lokacije na drugo tako telesno dejavni, da je vaše dihanje vsaj nekoliko pospešeno?

(Npr. hitra hoja ali kolesarjenje na delovno mesto, v šolo, po opravkih ...)

Opomba: Vprašanje se ne nanaša na aktivnosti na delovnem mestu ali na aktivnosti za namen rekreacije.

Če običajno niste tako telesno dejavni, odgovorite 0 dni na teden.

- Število dni na teden (0-7): _____
- Koliko časa v povprečju ste z namenom, da pridete z ene lokacije na drugo, tako telesno dejavni? Na tak dan: _____ minut na dan

3. Koliko dni se v običajnem tednu ukvarjate z rekreacijo ali s športom, pri čemer je vaše dihanje vsaj nekoliko pospešeno?

(Npr. tek, kolesarjenje, hitra hoja za namen rekreacije, telovadba, igre z žogo ...)

Če običajno niste tako telesno dejavni, odgovorite 0 dni na teden.

- Število dni na teden (0-7): _____
- Koliko časa v povprečju se ukvarjate s takšno rekreacijo ali s športom? Na tak dan: _____ minut na dan

4. Koliko dni v običajnem tednu izvajate vadbo za krepitev mišic?

(Npr. počepi, sklece, trebušnjaki, vadba z utežmi, elastikami ...)

Če običajno niste tako telesno dejavni, odgovorite 0 dni na teden.

- Število dni na teden (0-7): _____
- Koliko časa v povprečju izvajate vadbo za krepitev mišic? Na tak dan: _____ minut na dan

5. Koliko dni v običajnem tednu izvajate vadbo za izboljšanje ravnotežja in preprečevanje padcev?

(Npr. stoja na eni nogi, vaje z zaprtimi očmi, vaje na ravnotežnih deskah in blazinah, ples ...)

Če običajno niste tako telesno dejavni, odgovorite 0 dni na teden.

- Število dni na teden (0-7): _____
- Koliko časa v povprečju izvajate vadbo za izboljšanje ravnotežja in preprečevanje padcev? Na tak dan: _____ minut na dan

6. Koliko dni v običajnem tednu na delovnem mestu opravljate takšne delovne naloge, ob katerih je vaše dihanje vsaj nekoliko pospešeno?

(Npr. vzpenjanje po stopnicah, dvigovanje, prenašanje ali potiskanje bremen ...)

Opomba: Na to vprašanje naj odgovorijo samo zaposlene osebe.

Če običajno niste tako telesno dejavni, odgovorite 0 dni na teden.

- Število dni na teden (0-7): _____
- Koliko časa v povprečju na delovnem mestu opravljate takšne delovne naloge? Na tak dan: _____ minut na dan

7. Koliko dni se v običajnem tednu doma ali v okolici doma ukvarjate s takšnimi domačimi aktivnostmi, ob katerih je vaše dihanje vsaj nekoliko pospešeno?

(Npr. intenzivno čiščenje ali sesanje, telesno aktivna igra z otroki, telesno naporniješe delo na vrtu ali naporniješe skrbstveno delo ...)

Če običajno niste tako telesno dejavni, odgovorite 0 dni na teden.

- Število dni na teden (0-7): _____
- Koliko časa v povprečju se ukvarjate s takšnimi telesno naporniješimi domačimi aktivnostmi? Na tak dan: _____ minut na dan

8. Koliko časa običajno sedite ali ležite in ste ob tem budni?

(Upoštevajte sedenje in ležanje doma, na poti na delo ali po opravkih, na delovnem mestu, v prostem času, med gledanjem TV in uporabo računalnika, med druženjem s prijatelji, med jedjo, pri počitku ...)

- Na dan med tednom: _____ ur in _____ minut na dan
- Na dan med vikendom: _____ ur in _____ minut na dan

9. Koliko časa običajno v prostem času uporabljate naprave z zasloni?

(Upoštevajte čas gledanja TV in videoposnetkov na tablici ali telefonu, igranje video igrice, brskanje po internetu, pošiljanje e-sporočil ...)

- Na dan med tednom: _____ ur in _____ minut na dan
- Na dan med vikendom: _____ ur in _____ minut na dan

10. Koliko časa običajno spite?

(Upoštevajte spanje ponoči in tudi morebitno spanje podnevi ...)

- Na dan med tednom: _____ ur in _____ minut na dan
- Na dan med vikendom: _____ ur in _____ minut na dan

Slika B1: Vprašalnik za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja odraslih (GIB24-Q) – stran 1.

Čiščenje podatkov in izračun spremenljivk

Vprašalnik je bil razvit znotraj projekta »Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor (GIB24)«, financiranega s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in Ministrstva za zdravje, za namen populacijskega spremljanja 24-urnega gibalnega vedenja odraslih prebivalcev Slovenije znotraj obdobje raziskave NIJZ – Z zdravjem povezan vedenjski slog (umeščen leta 2024). Vprašalnik sprašuje po telesni dejavnosti po domenah (na poti, rekreacija, na delu, domača opravila), sedentarnem vedenju in spanju ter omogoča oceno doseganja smernic za 24-urno gibalno vedenje. Zasnovan je bil kot vprašalnik, ki ga anketiranec izpolnjuje samostojno. Na vzorcu odraslih oseb je bila preverjena razumljivost, zanesljivost in veljavnost vprašalnika.

Vprašalnik sprašuje po:

- Vprašanje 1 (v1): pogostost in trajanje hoje, ki traja neprekinjeno vsaj 10 minut
- Vprašanje 2 (v2): pogostost in trajanje zmerno- do visoko-intenzivne telesne dejavnosti na poti
- Vprašanje 3 (v3): pogostost in trajanje zmerno- do visoko-intenzivne telesne dejavnosti za namen rekreacije ali športa
- Vprašanje 4 (v4): pogostost in trajanje vadbe za krepitev mišic
- Vprašanje 5 (v5): pogostost in trajanje vadbe za ravnotežje
- Vprašanje 6 (v6): pogostost in trajanje zmerno- do visoko-intenzivne telesne dejavnosti na delu
- Vprašanje 7 (v7): pogostost in trajanje zmerno- do visoko-intenzivne telesne dejavnosti pri domačih opravilih
- Vprašanje 8 (v8): trajanje sedentarnega vedenja
- Vprašanje 9 (v9): trajanje rabe zaslonov v prostem času
- Vprašanje 10 (v10): trajanje spanja

1) ČIŠČENJE PODATKOV

Vprašalnik predvideva standardizirano čiščenje podatkov.

Osnovno čiščenje:

- Če namesto vrednosti poroča »/« ali »-« ali »x«, potem se vnese 0.
- Če je vrednost napisana in prečrtana, potem se vnese NA.
- Če je vrednost napisana nerazločno, potem se vnese NA.
- Če poroča dve ločeni vrednosti, potem se vnese srednja vrednost.
- Če poroča dve ločeni vrednosti in je ena okrepljena, potem se vnese okrepljena.
- Če poroča vrednost z besedo se vnese vrednost kot število (npr. »dva dni« se vnese kot 2 dni); če poroča »odvisno« ali »10km« ali »od jutra do večera« ali »različno« in podobno, se vnese NA.

Specifično čiščenje za vprašanja o pogostosti telesne dejavnosti (v1.1, v2.1, v3.1, v4.1, v5.1, v6.1, v7.1):

- Če poroča vrednost v območju, potem se vnese srednja vrednost (npr. »3-4 dni« se vnese kot 3,5 dni).
- Če poroča dve zmnoženi števili, potem se vnese NA (npr. 2x3 dni se vnese kot NA).
- Če poroča vrednost kot decimalno število, potem se vnese kot decimalno število (npr. »3,4 dni« se vnese kot 3,4 dni).
- Če poroča »vsak dan« ali »vsi«, potem se vnese 7 dni; če poroča »noben dan« ali »nič« potem se vnese 0 dni.
- Če poroča pogostost več kot 7 dni, potem se vnese NA.

Specifično čiščenje za vprašanja o trajanju telesne dejavnosti (v1.2, v2.2, v3.2, v4.2, v5.2, v6.2, v7.2):

- Če poroča vrednost v območju, potem se vnese srednja vrednost (npr. »30-90 min« se vnese kot 75 min).
- Če poroča dve zmnoženi števili, potem se vnese zmnožek (npr. »2x40 min« se vnese kot 80 min).
- Če poroča v obliki ulomka, potem se vnese NA (npr. »60/120 min« se vnese kot NA).
- Če poroča vrednost z dodatnim znakom, se vnese le vrednost (npr. »60+ min« se vnese kot 60; »do 30 min« se vnese kot 30 min).
- Če poroča vrednost kot decimalno število, potem se vnese kot decimalno število (npr. »10,5 min« se vnese kot 10,5 min).

Slika B2: Vprašalnik za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja odraslih (GIB24-Q) – stran 2.

- Če poroča vrednost v urah, se preračuna in vnese v minutah (npr. »4h« se vnese kot 240 min).
- Če poroča »večkrat po 5 min« ali »?« ali »večji del dneva« in podobno, potem se vnese NA.
- Če poroča trajanje več kot 960 min/dan, potem se vnese NA.
- Če pri vprašanju o neprekinjeni hoji (v1.2) poroča trajanje, ki je večje od 0, a manjše od 10 min/dan, potem se vnese NA.

Specifično čiščenje za kombinacijo vprašanj o pogostosti in trajanju telesne dejavnosti (v1 do v7):

- Če je frekvenca 0 in trajanje NA, potem se pri trajanju vnese 0.
- Če je frekvenca 0 in trajanje pozitivna vrednost, potem se pri frekvenci vnese NA.
- Če je frekvenca pozitivna vrednost in trajanje 0, potem se pri trajanju vnese NA.
- Če poroča za vsaj eno domeno za telesno dejavnost (tj. v1 do v7) in ostale pusti prazne, potem se ostale vnesejo 0; če vse domene za telesno dejavnost pusti prazne se za vse domene za telesno dejavnost vnese NA.

Specifično čiščenje za vprašanja o sedentarnem vedenju, rabi zaslonov in spanju (v8 do v10):

- Če poroča vrednost kot decimalno število, potem se vnese kot ure in min (npr. »1,5 ur« se vnese kot 1 ura 30 min).
- Če poroča samo ure in ne poroča minut, potem se pri minutah vpiše 0; če poroča samo minute in ne poroča ur, potem se pri urah vpiše 0.
- Če poroča v obliki ulomka, potem se vnese kot NA (IZJEMA je »1/2 ur«, ki se vnese kot 30 min).
- Če pri minutah poroča več kot 60 min in pri urah pusti prazno, potem se preračuna in vnese v urah in minutah (npr. »0 ur 160 min« se vnese kot 2 uri 40 min); če pri minutah vnese več kot 60 min in pri urah vnese vrednost, ki sovpada z minutami, potem se vnese ta vrednost (npr. »8 ur 480 min« se vnese kot 8 ur 0 min).
- Če poroča vrednost samo med tednom in ne poroča vrednosti med vikendom, potem se med vikendom vnese enaka vrednost kot med tednom; enako velja, če poroča samo med vikendom.
- Če poroča sedentarno vedenje več kot 1200 min/dan, potem se vnese NA.
- Če poroča rabo zaslonov več kot 1200 min/dan, potem se vnese NA.
- Če poroča spanje več kot 1200 min/dan ali manj kot 60 min/dan, potem se vnese NA.

Slika B3: Vprašalnik za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja odraslih (GIB24-Q) – stran 3.

2) IZRAČUN SPREMENLJIVK

Vsak odgovor predstavlja svojo spremenljivko. Nekatere dodatne spremenljivke se izračuna po spodnjih enačbah. Pogoji za izračun spremenljivk veljajo po tem, ko je bilo izvedeno čiščenje podatkov.

Preglednica 1: Izračun spremenljivk

Spremenljivka	Pogoj za izračun	Izračun spremenljivke (min/dan)
POSAMIČNA VPRASAŠANJA		
Neprekinjena hoja	Obe vhodni spremenljivki sta vrednosti ≥ 0 .	$hoja = (v1.1 \times v1.2) / 7$
Zmerno- do visoko-intenzivna telesna dejavnost na poti	Obe vhodni spremenljivki sta vrednosti ≥ 0 .	$ZVTD_{pot} = (v2.1 \times v2.2) / 7$
Zmerno- do visoko-intenzivna telesna dejavnost za rekreacijo	Obe vhodni spremenljivki sta vrednosti ≥ 0 .	$ZVTD_{sport} = (v3.1 \times v3.2) / 7$
Vadba za krepitev mišic	Obe vhodni spremenljivki sta vrednosti ≥ 0 .	$vadba_{moč} = (v4.1 \times v4.2) / 7$
Vadba za ravnoležje	Obe vhodni spremenljivki sta vrednosti ≥ 0 .	$vadba_{ravnoležje} = (v5.1 \times v5.2) / 7$
Zmerno- do visoko-intenzivna telesna dejavnost na delu	Obe vhodni spremenljivki sta vrednosti ≥ 0 .	$ZVTD_{delo} = (v6.1 \times v6.2) / 7$
Zmerno- do visoko-intenzivna telesna dejavnost pri domačih opravilih	Obe vhodni spremenljivki sta vrednosti ≥ 0 .	$ZVTD_{domača} = (v7.1 \times v7.2) / 7$
Sedentarno vedenje med tednom	Obe vhodni spremenljivki sta vrednosti ≥ 0 .	$SV_{med\ tednom} = v8.1ur \times 60 + v8.1min$
Sedentarno vedenje med vikendom	Obe vhodni spremenljivki sta vrednosti ≥ 0 .	$SV_{med\ vikendom} = v8.2ur \times 60 + v8.2min$
Raba zaslonov med tednom	Obe vhodni spremenljivki sta vrednosti ≥ 0 .	$zasloni_{med\ tednom} = v9.1ur \times 60 + v9.1min$
Raba zaslonov med vikendom	Obe vhodni spremenljivki sta vrednosti ≥ 0 .	$zasloni_{med\ vikendom} = v9.2ur \times 60 + v9.2min$
Spanje med tednom	Obe vhodni spremenljivki sta vrednosti ≥ 0 .	$spanje_{med\ tednom} = v10.1ur \times 60 + v10.1min$
Spanje med vikendom	Obe vhodni spremenljivki sta vrednosti ≥ 0 .	$spanje_{med\ vikendom} = v10.2ur \times 60 + v10.2min$
KOMBINACIJA VPRASAŠANJ		
Zmerno- do visoko-intenzivna telesna dejavnost	Vse vhodne spremenljivke so vrednosti ≥ 0 .	$ZVTD^* = ZVTD_{pot} + ZVTD_{sport} + ZVTD_{delo} + ZVTD_{domača}$
Sedentarno vedenje	Obe vhodni spremenljivki sta vrednosti ≥ 0 .	$SV = (SV_{med\ tednom} \times 5 + SV_{med\ vikendom} \times 2) / 7$
Raba zaslonov	Obe vhodni spremenljivki sta vrednosti ≥ 0 .	$zasloni = (zasloni_{med\ tednom} \times 5 + zasloni_{med\ vikendom} \times 2) / 7$
Spanje	Obe vhodni spremenljivki sta vrednosti ≥ 0 .	$spanje = (spanje_{med\ tednom} \times 5 + spanje_{med\ vikendom} \times 2) / 7$
Nizko intenzivna telesna dejavnost	Vse vhodne spremenljivke so vrednosti ≥ 0 .	$NTD^* = 1440\text{ minut} - spanje - SV - ZVTD$

Opomba: *Če ZVTD ≥ 1200 min/dan, potem ZVTD = NA; če NTD ≥ 1200 min/dan ali če < 0 min/dan, potem NTD = NA.

Slika B4: Vprašalnik za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja odraslih (GIB24-Q) – stran 4.

Preglednica 2: Izračun doseganja priporočil

Spremenljivka	Pogoj doseganja priporočil*
POSAMIČNO PRIPOROČILO	
Dosega priporočilo za ZVTD	$(ZVTD \times 7) \geq 150$ min/teden
Dosega priporočilo za SV	$SV \leq 420$ min/dan
Dosega priporočilo za spanje	- Osebe starosti 18-64 let: 420 min/dan \leq spanje < 600 min/dan - Osebe starosti 65 let in več: 420 min/dan \leq spanje < 540 min/dan
Dosega priporočilo za krepitev mišic	v4.1 ≥ 2 -krat na teden
Dosega priporočilo za ravnoležje	- Osebe starosti 18-64 let. / - Osebe starosti 65 let in več: v5.1 ≥ 3 -krat na teden
Dosega priporočilo za rabo zaslonov	zasloni ≤ 180 min/dan
KOMBINACIJA PRIPOROČIL	
Dosega 24-h smernice (osnovna priporočila)	Hkrati dosega priporočilo za ZVTD, SV in spanje
Dosega 24-h smernice (vsa kvantitativna priporočila)	- Osebe starosti 18-64 let: hkrati dosega priporočilo za ZVTD, SV, spanje, krepitev mišic in zaslonne - Osebe starosti 65 let in več: hkrati dosega priporočilo za ZVTD, SV, spanje, krepitev mišic, ravnoležje in zaslonne

Opomba: ZVTD = Zmerno- do visoko-intenzivna telesna dejavnost; SV = Sedentarno vedenje; *po Slovenskih smernicah za 24-urno gibalno vedenje odraslih

Slika B5: Vprašalnik za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja odraslih (GIB24-Q) – stran 5.

Priloga C: Seznam objavljenih strokovnih/znanstvenih izdelkov projekta GIB24 tekom trajanja projekta z linki do polnih besedil (za izdelke objavljene po zaključku projekta glej posodobljen seznam na spletni strani projekta: <https://fvz.upr.si/project/52310/>).

ČLANKI

- Kastelic K., Knific T. in Šarabon N. (2024). Populacijsko spremljanje telesne dejavnosti, sedentarnega vedenja in spanja v Sloveniji: pregled vprašalnikov CINDI od leta 1990 do 2020. Šport: revija za teoretična in praktična vprašanja športa. Letn. 72, št. 1/2, str. 150-161, <https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/199553795>
- Šuc A., Einfalt L., Šarabon N. in Kastelic K. (2024). Validity and reliability of self-reported methods for assessment of 24-h movement behaviours: a systematic review. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 21(83), str. 1-18, <https://doi.org/10.1186/s12966-024-01632-4>
- Kastelic K., Knific T. in Šarabon N. (2025). Prevalence, correlates, and health associations of 24-hour movement behaviours in Slovenian adults: a protocol for a longitudinal population-based study. Journal of Activity, Sedentary and Sleep Behaviors, 4(1), str. 1-11, <https://doi.org/10.1186/s44167-025-00073-z>
- Črnčič N. in Kastelic K. (2025). Povezanost med doseganjem smernic za 24-urno gibalno vedenje in socio-demografskimi dejavniki pri odraslih: sistematični pregled literature. Šport: revija za teoretična in praktična vprašanja športa. Letn. 73, št. 1/2, str. 97-107, <https://journals.uni-lj.si/sport/article/view/21854/18630>

PRISPEVKI NA KONFERENCAH

- Kastelic K., Knific T. in Šarabon N. (2024). Implementing the concept of 24-hour movement behaviours as a determinant of health into the Slovenian environment (GIB24): a national project presentation. V: HEPA Europe 2024, Optimising health-enhancing physical activity: the importance of inclusion [Dublin, 19.-21. avgust 2024]. European Journal of Public Health, Letn. 34, priloga 2, str. ii56, <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckae114.136>
- Kastelic K. (2024). Umeščanje 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor. V: Petelin Ana (ur.). Zdravje delovno aktivnih in starejših odraslih: 7. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo [Portorož, 19.-20. september 2024], zbornik povzetkov z recenzijo. Koper: Založba Univerze na Primorskem. Str. 42-43, <https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-369-2.pdf>
- Kastelic K. (2024). Pomen 24-urnega gibalnega vedenja za zdravje. 16. letna konferenca preventive za odraslo populacijo: preventiva kroničnih bolezni na stičišču populacijskih in individualiziranih pristopov [Laško, 24.-25. September 2024]. Nacionalni inštitut za javno zdravje, <https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/209939971>
- Kastelic K. (2024). Od teorije do prakse: Uporaba orodij za vrednotenje 24-urnega gibalnega vedenja pri pacientih (praktična delavnica) [Laško, 24.-25. September 2024]. Nacionalni inštitut za javno zdravje, <https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/data/cobib/209938435>
- Kastelic K., Knific T. in Šarabon N. (2025). Population surveillance of 24-hour movement behaviours in Slovenia: validation of the survey items. V: ISBNPA conference 2025:

Advancing Behavior Change Science [Auckland, Nova Zelandija, 11.-14. junij 2025].
<https://annualmeeting.isbnpa.org/wp-content/uploads/2025/06/ISBNPA2025-Abstract-Book-FINAL.pdf>

- Kastelic K., Knific T. in Šarabon N. (2025). Population surveillance of 24-hour movement behaviours in Slovenia: a pilot study on implementing accelerometers. V: Final programme and book of abstracts: Annual meeting and conference of the International Network of Time-Use Epidemiologists (INTUE) [Auckland, Nova Zelandija, 14.-16. junij 2025].
<https://www.intue.org/wp-content/uploads/2025/06/INTUE-2025-Conference-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts-1.pdf>
- Kastelic K., Knific T. in Šarabon N. (2025). Predstavitev Slovenskih smernic za 24-urno gibalno vedenje odraslih. V: Pribakovič Brinovec Radivoje (ur.), Vrbovšek Sanja (ur.). Preventiva kroničnih bolezni skozi znanje, povezovanje in prakso: krepitev zdravstvene pismenosti in odpornosti ter učinkovito obvladovanje bremena kroničnih bolezni: 17. letna konferenca preventive za odraslo populacijo [Bled, 16.-17. september 2025], zbornik prispevkov. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Str. 1-2.
https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/1744504/mod_label/intro/Zbornik%20prispevkov%20-%20Bled%2016.-17.9.2025%20%281%29.pdf
- Knific T., Kastelic K. in Šarabon N. (2025). Slovenian 24-Hour Movement Guidelines and Adherence Among Older Adults: Preliminary Findings from the National Health-related Lifestyle Survey 2024. HEPA Europe 2025, Health Enhancing Physical Activity: Taking Steps Towards Sustainability [Kaunas, 17.-19. September 2025].
- Knific T., Kastelic K. in Šarabon N. (2025). Oblikovanje slovenskih smernic za 24-urno gibalno vedenje odraslih in starejših odraslih. V: Eržen Ivan (ur.), Gabrovec Branko (ur.). Javno zdravje – most do boljšega zdravja in odpornosti v skupnosti: 3. nacionalna konferenca javnega zdravja z mednarodno udeležbo [Portorož, 30. september – 1. oktober 2025], zbornik recenziranih prispevkov in povzetkov. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Str. 544-545, https://nijz.si/wp-content/uploads/2025/09/Zbornik_Javno-zdravje-Most_2025.pdf
- Kastelic K., Knific T. in Šarabon N. (2025). Populacijsko spremljanje 24-urnega gibalnega vedenja odraslih in starejših odraslih prebivalcev Slovenije. V: Eržen Ivan (ur.), Gabrovec Branko (ur.). Javno zdravje – most do boljšega zdravja in odpornosti v skupnosti: 3. nacionalna konferenca javnega zdravja z mednarodno udeležbo [Portorož, 30. september – 1. oktober 2025], zbornik recenziranih prispevkov in povzetkov. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Str. 546-547, https://nijz.si/wp-content/uploads/2025/09/Zbornik_Javno-zdravje-Most_2025.pdf
- Kastelic K. (2025). Smernice 24-urnega gibalnega vedenja odraslih. 38. posvet učiteljev športne vzgoje Slovenije: Gradimo mostove med izobraževanjem in zdravstvom [Zreče, 2.-4. oktober 2025].

DRUGO STROKOVNO GRADIVO

- Nacionalni inštitut za javno zdravje (2025). Slovenske smernice za 24-urno gibalno vedenje odraslih. <https://nijz.si/wp-content/uploads/2025/09/Smernice-za-24-urno-gibalno-vedenje-odraslih-in-starejsih-odraslih.pdf>

- Nacionalni inštitut za javno zdravje (2025). Smernice za 24-urno gibalno vedenje (zloženka). https://nijz.si/wp-content/uploads/2025/09/FINAL_NIJZ_24ur_210x1483x8_.pdf
- Nacionalni inštitut za javno zdravje (2025). Smernice za 24-urno gibalno vedenje (plakat). https://nijz.si/wp-content/uploads/2025/09/Plakat-B2_tisk_Smernice-za24-urno-gibalno-vedenje.pdf
- Kastelic, K., Knific, T. in Šarabon, N. (2025). Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor (GIB24): Končno poročilo projekta V3-2305. Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17608049>

PROGRAMSKA OPREMA

- Kastelic K. (2024). IndividualReport-activPAL: R code that generates multiple individual reports based on activPAL data. GitHub (programska datoteka), <https://github.com/KastelicKaja/IndividualReport-activPAL>
- Kastelic K. (2025). Kako uravnotežen je vaš dan? Interaktivno orodje za svetovanje o zdravem 24-urnem gibalnem vedenju (Shiny app). Spletna aplikacija, <https://kastelickaja.shinyapps.io/vasdan/>